

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

**Amostragem
Em
Auditoria**

Fábio Emanuel Guimarães da Silva, n.º - E – 2015.
Patrono: Dr. Jorge Adalberto Vilar de Oliveira, ROC n.º 682
Avaliação Final de Estágio - Outubro de 2018

Índice:

INTRODUÇÃO.....	4
A AMOSTRAGEM EM AUDITORIA.....	5
Prova de Auditoria	6
Os meios à disposição do auditor para seleção de elementos para testes.....	6
i. Seleção de todos os itens	6
ii. Seleção de itens específicos:	6
• Itens de valor elevado ou itens principais (Key Itens).....	7
• Todos os itens acima de uma determinada quantia.	7
• Itens para obter informação	7
iii. Amostragem em Auditoria.....	7
Procedimentos de Auditoria.....	7
Inspeção	8
Observação.....	8
Indagação.....	8
Confirmação Externa.....	8
Recálculo	8
Reexecução	8
Procedimentos Analíticos	8
Risco de Não Amostragem e Risco de Amostragem.....	9
Quando em Testes de Controlo.....	10
a. Risco de Subavaliar o Risco (ou Risco de Excesso de Confiança) (Acceptable Risk of Assessing Risk too Low) 10	
b. Risco de Sobreavaliar o Risco (Acceptable Risk of Assessing Risk too High).....	10
Quando em Testes Substantivos:.....	10
a. Risco de Aceitação Incorreta (Acceptable Risk of Incorrect Acceptance)	10
b. Risco de Rejeição Incorreta (Acceptable Risk of Incorrect Rejection)	10
Risco de Auditoria	11
Métodos de Amostragem.....	13
Amostragem Estatística Vs Amostragem Não Estatística	13
Métodos de Seleção da Amostra.....	15
Os Métodos não probabilísticos.....	15
a. Amostragem Dirigida (Por Conveniência):	15
b. Amostragem por Blocos:	15
c. Amostragem ao Acaso:	15
Os Métodos probabilísticos	15
a. Amostragem Aleatória Simples:	15
b. Amostragem por Intervalos, Sequencial ou Sistemática:	16
c. Probabilidade Proporcional ao Valor:	16
d. Amostragem Estratificada:.....	17
Testes aos Controlos.....	18
Atributo	19

Amostragem em Auditoria

Processo de Amostragem	19
1.º Passo - Determinar o Objetivo do Teste.....	20
2.º Passo - Determinar atributo e desvios	20
3.º Passo - Determinar a população, a unidade de amostragem e a plenitude da população	21
Definir a população	21
Definir a unidade de amostragem.....	22
Plenitude da população	22
4.º Passo - Definir o risco de amostragem, a taxa de desvio tolerável, a taxa de desvio esperada e a dimensão da amostra	22
Dimensão da Amostra	22
Exemplos de fatores que influenciam a dimensão da amostra para Testes de Controlos	23
a. Taxa de Exceção Tolerável (pT):.....	24
b. Taxa de Exceção Esperada (pE):	24
c. Nível de Confiança (λ):	24
Distribuição Hipergeométrica.....	25
Distribuição Binomial	25
Distribuição de Poison	26
Tabela: Dimensão da Amostra numa amostragem por atributos.....	26
5.º Passo - Determinar um método eficiente e eficaz de seleção da amostra	28
6.º Passo – Testar os Itens da Amostra.....	28
7.º Passo - Avaliar os resultados da amostragem e concluir sobre os objetivos da auditoria	28
Taxa de Exceção na Amostra.....	30
Limite superior da Taxa de Exceção para a população (ps).....	30
Análise da Informação, Conclusão e Emissão do Parecer	31
8.º Passo - Documentar todas as fases do processo de amostragem.....	31
Testes Substantivos.....	32
Processo de Amostragem	32
1.º Passo - Definir o objetivo de auditoria.....	33
2.º Passo - Definir distorção	34
Distorção.....	34
3.º Passo - Definir a população em relação à qual se vai extrair a amostra	34
4.º Passo - Escolher a técnica de amostragem apropriada	35
5.º Passo - Determinar a dimensão da amostra	35
Distorção Tolerável.....	35
Distorção Esperada.....	35
Abordagem não estatística	36
Abordagem estatística	38
Amostragem por Unidade Monetária (MUS).....	38
Avaliação da Amostra em situações de sobrevalorização.....	42
Nos casos em que não são detetadas quaisquer distorções na amostra	42
Quando se encontram distorções na amostra.....	42
Avaliação da Amostra em situações de subvalorizações.....	44
Avaliação da Amostra em situações de sobrevalorizações e subvalorizações:	45
6.º e 7.º Passo - Selecionar a amostra e Auditar os itens da amostra	45
8.º Passo - Avaliar os resultados da amostra e extrapolá-los para a população;	46
Exemplos de Fatores que Influenciam a Dimensão de Amostra para Testes de Detalhe	46
Avaliação dos Resultados da Amostra	49
Casos Práticos.....	49
Exemplo de Testes de detalhe.....	49
Exemplo de Testes aos controlos.....	51
Bibliografia.....	54

Introdução

Enquadrando-se este trabalho no cumprimento do art.º 21º do Regulamento de Estágio, a escolha do tema tem a sua génese no facto de a Amostragem ser um processo crítico para a Auditoria, como parte integrante dos trabalhos, cuja definição e compreensão dos resultados emergentes se revestem de importância fundamental para a obtenção de prova de Auditoria suficiente e adequada à formação da opinião do Auditor relativamente ao processo, características ou asserções em análise de um conjunto de elementos.

A definição da Amostra, o cálculo da sua dimensão e os modelos de seleção são fundamentais para a adequabilidade do Risco de Aceitação Incorreta (*Acceptable Risk of Incorrect Acceptance*) que é o Risco máximo que o Auditor está disposto a aceitar ao concluir que uma população está isenta de erros materialmente relevantes (extrapolando os dados obtidos da análise da Amostra).

Estatisticamente, o Risco de Aceitação Incorreta é o que mais preocupa o Auditor, dado que representa o risco de poder concluir, com base na Amostra selecionada, que o valor do erro ou a percentagem de exceções na população não excedem o limite tolerável, quando a realidade mostra o contrário.

A Amostragem em Auditoria

A **Auditoria** consiste na recolha sistemática e independente de informação, examinação de registos, contas, livros e documentos tanto financeiros como obrigações de divulgação com vista à obtenção de prova adequada e suficiente de que estes apresentam uma imagem verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira, o resultado das operações e os fluxos de caixa da entidade, com referência a uma data e ao período nela findo, de acordo com o referencial adotado na preparação das mesmas.¹

Em Auditoria, tem de existir um equilíbrio no binómio Grau de Segurança Razoável / Relação entre Tempo e Custo. Como sabemos, o custo da auditoria encontra-se umbilicalmente relacionado com o tempo despendido nos processos de Auditoria. Frequentemente, o elevado número de elementos a analisar num processo de Auditoria inviabiliza a análise da totalidade dos mesmos, mesmo porque, a análise da totalidade dos elementos implicaria um aumento significativo do tempo, recursos humanos e materiais aplicados nos processos, aumentando de forma proporcional o custo da Auditoria sem que esse aumento signifique um aumento de igual proporção no Grau de Segurança Razoável, isto é, o aumento exponencial dos custos de auditoria não são justificados por uma melhoria objetiva na qualidade das conclusões finais do trabalho manifestadas no parecer emitido.

Face ao exposto, é razoável sacrificar um (previamente) determinado nível de segurança, aplicando o processo de auditoria a uma parte representativa da totalidade dos itens (Amostra) com vista a concluir sobre um conjunto numeroso (totalidade) de operações (População).

A ISA 530 – Amostragem de Auditoria, define **amostragem em auditoria** como “*aplicação de procedimentos de auditoria a menos que 100% dos itens de uma população relevante para auditoria, de tal forma que todas as unidades de amostragem tenham probabilidade de seleção, com o objetivo de proporcionar ao auditor uma base razoável para extrair conclusões acerca de toda a população.*”

¹ Power, Michael. 1999. *The Audit Society: Rituals of Verification*

O processo de Amostragem deve permitir concluir sobre a população relativamente aos seguintes aspetos:

- i. Estimar características desconhecidas da população;
- ii. Testar afirmações consideradas corretas sobre as características da população;
- iii. Servir de suporte à tomada de decisão sobre a veracidade e autenticidade das demonstrações financeiras;

Prova de Auditoria

A amostragem em auditoria surge como uma técnica à qual o auditor recorre para obtenção de prova de auditoria, aplicável em vários procedimentos (processos) dos trabalhos oportunamente planeados e realizados.

A ISA 500 – *Prova de Auditoria*, refere que “o auditor deve determinar os meios de selecionar itens para testes que permitam satisfazer a finalidade do procedimentos de auditoria”, sendo que, um teste eficaz proporciona prova de auditoria apropriada na medida em que, tomada em conjunto com outra prova de auditoria obtida ou a obter, seja suficiente para satisfazer os objetivos do auditor.

Os meios à disposição do auditor para seleção de elementos para testes são:

- i. *Seleção de todos os itens* (exame a 100%): Um exame a 100% é improvável no caso de testes a controlos, mas é mais comum para testes de detalhe. Um exame a 100% pode ser apropriado quando, por exemplo:
 - A população consiste num pequeno número de itens de grande valor;
 - Existe um risco significativo e os outros meios não proporcionam prova de auditoria suficiente e apropriada; ou
 - A natureza repetitiva de um cálculo ou de outro processo executado automaticamente por um sistema informático torna um exame a 100% económico.
- ii. *Seleção de itens específicos*: O auditor pode optar pela seleção de itens específicos a partir de uma população. Esta decisão sustenta-se em fatores que incluem o conhecimento da entidade pelo auditor, os riscos avaliados de distorção material e as características da

população a testar. A seleção (por julgamento profissional) de itens específicos está sujeita a um risco não relacionado com a amostragem. Os itens específicos selecionados podem incluir:

- **Itens de valor elevado ou itens principais (Key Itens)** O auditor pode selecionar itens específicos dentro de uma população pelo facto destes apresentarem um elevado valor ou exibirem outras características diferenciáveis face ao remanescente da população (como por exemplo itens suspeitos, não usuais, particularmente suscetíveis de risco ou que tenham um historial de erros).
- **Todos os itens acima de uma determinada quantia.** A opção do auditor poderá ser de examinar itens cujos valores registados excedam uma determinada quantia, de forma a verificar uma parte significativa da quantia total de uma classe de transações ou de um saldo de conta.
- **Itens para obter informação.** O auditor pode examinar itens para obter informação acerca de matérias como a natureza da entidade ou a natureza das transações.

iii. *Amostragem em Auditoria*

Procedimentos de Auditoria

Em termos gerais, um procedimento (processo) tem o seguinte significado “*a maneira de alguém efetuar alguma coisa*”. Os procedimentos (processos) de auditoria referem-se especificamente aos métodos utilizados pelos auditores no decurso dos seus trabalhos. Trata-se, portanto, das tarefas executadas com a finalidade de obtenção da prova suficiente (em quantidade necessária) e apropriada (dotada das características qualitativas essenciais – relevância e fiabilidade) as quais habilitam o auditor a extrair conclusões razoáveis sobre as quais forma opinião para a emissão do parecer.

De acordo com o explanado na ISA 500, os procedimentos de auditoria visam a obtenção de prova de auditoria suficiente e adequada habilitando o auditor a extrair conclusões razoáveis na base das quais forma opinião e divide-os em:

- a. Procedimentos de Avaliação de Risco; e
- b. Procedimentos de Auditoria Adicionais, que compreendem:
 - i. Testes de Controlo,

- ii. Testes Substantivos, incluindo testes de detalhe e procedimentos analíticos substantivos;

Com o objetivo de obter prova suficiente e apropriada, a ISA 500 categoriza os procedimentos de auditoria da seguinte forma:

Inspeção

A inspeção envolve o exame de registos ou documentos, quer internos ou externos, em formato papel, forma eletrónica, ou outros meios, ou um exame físico de um ativo. A inspeção de registos e documentos proporciona prova de auditoria de variados graus de fiabilidade, dependendo da sua natureza e fonte e, no caso de registos e documentos de controlo interno, da eficácia dos controlos sobre a sua produção.

Observação

A observação consiste em presenciar a execução de um processo ou procedimento por outros.

Indagação

A indagação consiste em procurar informação (na forma oral ou escrita) de pessoas conhecedoras, quer da área financeira ou da área não financeira, dentro ou fora da entidade.

Confirmação Externa

A confirmação externa consiste em obter respostas corroborativas da informação contida nos registos contabilísticos (por exemplo, confirmação direta de saldos de terceiros).

Recálculo

O recálculo consiste na verificação da exatidão aritmética dos documentos de suporte e dos registos contabilísticos.

Reexecução

A reexecução consiste na execução independente pelo auditor de procedimentos ou controlos originalmente executados como parte da sua operacionalidade pela entidade

Procedimentos Analíticos

Os procedimentos analíticos consistem na verificação, análise e comparação de rácios e indicadores tanto da entidade como sectoriais, incluindo a investigação de flutuações e relações que sejam inconsistentes com outra informação ou que apresentem desvios significativos face aos seus valores esperados.

Risco de Não Amostragem e Risco de Amostragem

Conforme referido anteriormente, uma Amostra configura uma parte de uma População para a qual se pretende retirar certas conclusões. Desta forma, não é possível ter absoluta certeza de que uma Amostra é representativa da População (representa de forma adequada e em proporções iguais todas as características relevantes da população), contudo o Auditor poderá conseguir um nível de conforto interessante relativamente a esta temática se for criterioso e prudente no cálculo da Dimensão da Amostra, atendendo a uma diversidade de fatores, conforme será visível adiante aquando da abordagem da temática da Dimensão da Amostra tanto em testes de controlo como em testes substantivos.

Seria um caso excecional, que uma a mostra incorporasse os elementos presentes na população exatamente em número e com atributos proporcionais à sua dimensão.

Recorrendo a um exemplo clássico da teoria estatística, mas bastante ilustrativo sobre esta temática, suponhamos que num saco opaco se encontram 20 bolas, 10 Azuis e 10 Brancas (população). Extraíram-se 4 bolas ao acaso (amostra), sendo 3 Azuis e 1 Branca.

Com base na amostra retirada, poderíamos ser levados a concluir que a população era constituída por 15 bolas azuis e 5 brancas² facto que se encontra distante da realidade, comprovando a não representatividade desta amostra.

O **Risco de Não Amostragem** é o risco do Auditor não identificar as exceções/inconformidades presentes na Amostra, seja por motivos de erro humano, seja por desadequação/ineficácia dos procedimentos de Auditoria selecionados. Trata-se de um risco do fator humano (é o risco do Auditor cometer uma falha)

O Auditor deve ser prudente e criterioso na seleção dos procedimentos de Auditoria a fim de mitigar este Risco.

O **Risco de Amostragem** em Auditoria é consequência da não representatividade da Amostra definida. Trata-se de o risco da amostra definida induzir o auditor em conclusões erróneas sobre a

² A amostra representa 20% da população, pelo que $3/20\% = 15$ bolas azuis e $1/20\% = 5$ bolas brancas

população, com base em dados obtidos numa amostra não representativa das características da população.

De uma forma simplista pode dizer-se que a conclusão errónea do auditor fundamentada na análise de uma amostra não representativa poderá ocorrer em dois sentidos:

- O auditor pode concluir que não existam erros/distorções materiais quando, de facto, estes existem;
- O auditor pode concluir que existem erros/distorções materiais quando, de facto, estes não existem;

O segundo caso é muito menos gravoso dado que geralmente leva à realização de trabalho adicional, prejudicando a eficiência da auditoria, contudo, o primeiro caso incorpora o risco da emissão de uma opinião não apropriada face às características da população, o que afeta a eficácia da auditoria.

Quando em Testes de Controlo

- a. *Risco de Subavaliar o Risco (ou Risco de Excesso de Confiança) (Acceptable Risk of Assessing Risk too Low)* – trata-se do risco que um Auditor incorre em Aceitar incorretamente um mecanismo de Controlo;
- b. *Risco de Sobreavaliar o Risco (Acceptable Risk of Assessing Risk too High)* – Trata-se do risco que um Auditor incorre em Rejeitar incorretamente um mecanismo de Controlo;

Quando em Testes Substantivos:

- a. *Risco de Aceitação Incorreta (Acceptable Risk of Incorrect Acceptance)* – Trata-se do risco máximo que um Auditor estará disposto a aceitar quando conclui que a população não apresenta distorções materialmente relevantes com base numa amostra não representativa. Dito por outras palavras é o risco da emissão de um parecer favorável baseado nos resultados amostrais quando a população apresenta distorções materialmente relevantes;
- b. *Risco de Rejeição Incorreta (Acceptable Risk of Incorrect Rejection)* – Trata-se do risco dos resultados amostrais conduzirem a um parecer desfavorável quando a População não apresenta distorções materialmente relevantes;

Amostragem em Auditoria

Em ambos os casos (Testes Substantivos e Testes de Controlo) o risco mais inquietante para o Auditor é o Risco de Aceitação Incorreta, doravante designado por β , pelo que habitualmente se fixa a probabilidade de cometer este tipo de erro em 5%. O Risco de Aceitação Incorreta afeta a **eficácia** da Auditoria culminando nos casos mais gravosos na emissão de um parecer não apropriado face à existência de distorções materialmente relevantes nas Demonstrações Financeiras Auditadas.

Já o Risco de Rejeição Incorreta afeta a **eficiência** da Auditoria, dado que, na maioria dos casos, dará origem a trabalho suplementar de ratificação das conclusões iniciais.

Risco de Auditoria

O Risco de Auditoria deverá ser fixado num percentual relativamente baixo (geralmente entre 5% e 10%) por julgamento profissional do Auditor Responsável pela Auditoria. Estes percentuais funcionam como *guidelines* sendo que poderão ser superiores sempre que o julgamento profissional do Auditor assim o determine, desde que existam fundamentos que conduzam o Auditor Experiente e sem contacto prévio com a Auditoria a conclusões semelhantes.

O Risco de Auditoria (RA) estrutura-se de acordo com a seguinte fórmula:

$$RA = RI \times RC \times RD$$

$$OP \times R\beta$$

Onde:

- RI – Risco Inerente: Suscetibilidade de uma asserção relativa a uma classe de transações, saldo de conta ou divulgação a uma distorção que possa ser material, individualmente ou agregada com outras distorções, antes da consideração de quaisquer controlos relacionados. Habitualmente considera-se 100% dado que, na maioria dos casos essas distorções irão surgir.
- RC – Risco de Controlo: Risco de que a ocorrência de uma distorção relativa a uma classe de transações, saldo de conta ou divulgação que possa ser material, individualmente ou agregada com outras distorções não seja evitada ou detetada e corrigida em tempo oportuno pelo controlo interno da entidade;
- RD – Risco de Detecção: é o Risco dos procedimentos de auditoria falharem na detecção das distorções materialmente relevantes presentes nas demonstrações financeiras, podendo subdividir-se em:

Amostragem em Auditoria

- OP – Risco de Outros Procedimentos: é o Risco de Outros Procedimentos não estatísticos falharem na deteção das distorções materialmente relevantes presentes nas demonstrações financeiras;
- R β – Risco beta: Risco dos procedimentos estatísticos falharem na deteção das distorções materialmente relevantes presentes nas demonstrações financeiras. Habitualmente este risco fixa-se em 5% mas poderá ser apresentado em função do Risco de Auditoria.

Se revolvermos a equação acima em ordem ao Risco Beta (R β) verificamos a existência de uma relação inversa entre este risco e os demais componentes do Risco de Auditoria. Desta forma, sempre que os Riscos Inerentes (RI), Riscos de Controlos (RC) ou Riscos de Outros Procedimentos (OP) sejam avaliados com altos, o R β deve ser fixo numa percentagem suficientemente baixa que reduza para limites aceitáveis o Risco de Auditoria (RA).

Perante o exposto, o Auditor, através do exercício do seu julgamento profissional, estará disposto a incorrer num Risco de Aceitação Incorreta tão mais elevado quanto menor for a sua avaliação sobre o Risco de Controlo Interno e menores forem os indícios de distorções materialmente relevantes identificados nos Outros Procedimentos, nomeadamente nos procedimentos de Revisão Analítica e Planeamento da Auditoria.

O fluxograma que se segue ilustra o processo de gestão do risco em auditoria:

Métodos de Amostragem

Podemos escalonar os métodos de Amostragem em Auditoria em duas grandes divisões: Amostragem Estatística e Amostragem Não Estatística os quais se desenvolvem em três processos comuns:

- i. Planeamento e Dimensão da Amostra
- ii. Seleção da Amostra;
- iii. Avaliação dos Resultados;

Amostragem Estatística Vs Amostragem Não Estatística

Enquanto que no caso da Amostragem Estatística o Auditor aplica uma metodologia matemática assente na teoria das probabilidades para o desenvolvimento dos três processos supramencionados, podendo o Auditor fixar um nível de confiança amostral (geralmente de 95% ao qual corresponde um risco de amostragem de 5%). O recurso a esta abordagem não relega para segundo plano o julgamento profissional do auditor (determinante em várias fases do processo de amostragem), permitindo contudo a mensuração do risco de amostragem, bem como possibilitando a definição de amostras mais eficientes, auxiliando na determinação da dimensão da amostra e acrescentando fiabilidade à extrapolação das conclusões amostrais para a população.

No caso da Amostragem Não Estatística (empírica ou por apreciação) assenta totalmente na sensibilidade do Auditor bem como no exercício do seu juízo profissional, tratando-se, portanto, de um tipo de amostragem não probabilística onde o enfoque está na experiência profissional e sensibilidade do Auditor. Porém, o recurso à abordagem não estatística não acrescenta leviandade à seleção de itens para a amostra. De facto, quer na abordagem estatística, quer na não estatística, os itens devem ser seleccionados de forma que possibilite ao auditor a extrapolação das conclusões extraídas da amostra para a população.

O facto de que a amostragem não estatística não dota o auditor de meios para quantificar o risco de amostragem, dá origem à tendência do auditor realizar um trabalho mais extenso do que aquele que se revelaria necessário (caso optasse por uma abordagem estatística) redundando numa perda de eficiência nos trabalhos e, conseqüentemente, num aumento dos custos com a auditoria.

As décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo recurso generalizado à abordagem estatística (especialmente as firmas de auditoria norte americanas), uma vez que esta abordagem, assente em

Amostragem em Auditoria

software que desenvolvia os modelos matemáticos e estatísticos, promovia uma uniformização dos procedimentos de auditoria, possibilitando uma poupança de custos por eficiência e rapidez de processos.

Porém, a “confiança cega” nesta metodologia, renegando o julgamento profissional do auditor experiente, provocou ineficiências nos trabalhos de auditoria. Um auditor experiente e com apurado ceticismo profissional, fará na fase de planeamento da amostra uma análise preliminar procurando identificar transações ou itens não usuais que passariam despercebidas à formulação estatística, adicionando eficiência ao processo de amostragem e adicionando fiabilidade às conclusões a retirar para a população.

Como conclusão, o auditor experiente tem a faculdade de optar por uma abordagem integralmente estatística, por uma abordagem integralmente não estatística ou estabelecer o seu próprio mix (que é a abordagem mais comum nos dias de hoje) quando desenvolve os seus trabalhos, devendo, em todas as circunstâncias, ser criterioso, tempestivo e oportuno na escolha da metodologia mais adequada e mais eficiente para atingir os objetivos planeados.

Abaixo apresenta-se um quadro-síntese das principais diferenças entre as abordagens estatística e não estatística:

	Amostragem não Estatística	Amostragem Estatística
Dimensão da Amostra	Determinada pelo julgamento profissional do auditor	Determinada por aplicação da teoria das probabilidades
Seleção da Amostra	Qualquer método que, de acordo com o auditor, seja representativo da população. O auditor poderá também optar por uma amostragem por blocos, Ex.: analisar todas as transações que ocorreram nos últimos dias do ano.	A amostra deve ser selecionada aleatoriamente, a fim de que cada elemento da população tenha a mesma possibilidade de ser selecionado para a amostra. A população a testar pode ser direcionada, ex.: análise de todas as transações ocorridas nos 10 dias antes do fecho do exercício.
Avaliação dos resultados amostrais	Baseado no julgamento profissional do auditor	Utiliza-se a inferência estatística como suporte do julgamento profissional do auditor.

Rittenberg L., et al. 2010, Auditing – A business risk approach, 7th, South-Western

Métodos de Seleção da Amostra

A metodologia de Seleção da Amostra encontra-se intimamente conexas com o tipo de amostragem em utilização.

Quando no foro da Amostragem Estatística, ao aplicar modelos matemáticos baseados na teoria das probabilidades (metodologia probabilística) cada item da população tem equiprobabilidade de seleção, isto é, existe uma probabilidade de seleção constante, previamente conhecida e igual para cada elemento da população. (Seleção Amostral Objetiva)

Quando no foro da Amostragem não Estatística, confia-se exclusivamente na sensibilidade, experiência e juízo profissional do Auditor, descartando quaisquer teorias probabilísticas, fazendo com que a seleção da Amostra seja Subjetiva (não probabilística).

Os Métodos não probabilísticos mais comuns são os que se seguem:

- a. *Amostragem Dirigida (Por Conveniência)*: Cada elemento que compõe a Amostra é Subjetiva e não Aleatoriamente selecionado pelo Auditor usualmente selecionam-se elementos (por sensibilidade do Auditor) mais propensos ao erro ou que apresentam características mais relevantes da população (como por exemplo a Análise ABC dos Saldos de Clientes ou Stocks onde uma percentagem muito reduzida de elementos representa uma percentagem muito elevada do valor dos mesmos);
- b. *Amostragem por Blocos*: Nesta metodologia, selecionam-se sequencialmente partes (blocos) da população que se espera sejam o mais representativos possível da população;
- c. *Amostragem ao Acaso*: Nesta metodologia, a seleção é feita pelo Auditor ao acaso, sem qualquer preocupação face ao possível enviesamento da amostra. Esta seleção é feita desconsiderando quaisquer características ou valor inerente a cada elemento selecionado.

Os Métodos probabilísticos mais comuns são:

- a. *Amostragem Aleatória Simples*: Nesta metodologia, todos os elementos têm igual probabilidade de serem selecionados para a amostra. Este método é aplicado quando não existe necessidade de destacar qualquer elemento da população face às suas características

intrínsecas. Apesar da formulação matemática deste tipo de seleção amostral, poder ser feita com ou sem reposição, isto é, com ou sem possibilidade de um elemento ser mais que uma vez selecionado, em Auditoria não faz sentido selecionar e analisar mais que uma vez cada elemento, pelo que se opta pela formulação sem reposição;

- b. *Amostragem por Intervalos, Sequencial ou Sistemática*: Nesta metodologia, o Auditor calcula um intervalo e, posteriormente, seleciona elementos da população com base no intervalo calculado. Frequentemente, este método é aplicado a populações onde as camadas que as integram estão ordenadas sequencialmente;
- c. *Probabilidade Proporcional ao Valor*: Muitas vezes e, por questões de materialidade, torna-se necessário que as amostras incluam elementos cujo valor seja de tal ordem de grandeza que os tornem incontornáveis para a Auditoria. Nestes casos, opta-se por uma metodologia em que cada elemento da população assume uma probabilidade de ser selecionado para a amostra diretamente proporcional ao valor pelo qual se encontra registado. Este é um método aleatório dado que cada elemento (unidade monetária) registado na população tem igual probabilidade de ser selecionado para a amostra. No entanto, quando abordamos a questão por unidade lógica (documento associado), não se trata de um processo estatisticamente aleatório dado que a probabilidade do documento ser incluído na amostra se encontra definida em função do valor pelo qual este se encontra registado.

No decurso da análise documental, o Auditor verifica que os valores incluídos na Amostra se concentram num documento, isto é, o mesmo documento físico poderá incluir mais que uma unidade amostral (moeda), fazendo com que, numa parte significativa das Amostras, os documentos a analisar sejam em número inferior ao número de itens presentes na amostra, conforme se poderá verificar na ilustração abaixo:

População	157 itens
Amostra	58 itens
Nº de TID's [documentos]	47 itens

Este método apresenta, como principais vantagens:

- i. Fácil aplicabilidade;
- ii. Usualmente resulta em amostras de menor dimensão quando a taxa de erro na população é baixa;
- iii. Estratificação automática da população, considerando o valor relativo dos seus elementos;

Como principais limitações desta metodologia identificam-se as seguintes:

- i. Necessidade de acumular os valores a analisar;
- ii. Os saldos nulos têm probabilidade zero de serem incluídos na amostra, dado que este método de seleção indexa diretamente a probabilidade de seleção ao valor registado;
- iii. Os saldos de valor reduzido, pelos motivos supramencionados, têm uma probabilidade reduzida de serem selecionados para a amostra.
- iv. Os saldos negativos não são passíveis de ser incluídos na amostra, contudo podem ser tratados como saldos positivos e adicionados à população.
- v. Este método não deve ser aplicado quando se suspeite que os saldos do Passivo se encontrem subavaliados dado que, nestes casos, quanto maior for a subavaliação menor será a probabilidade estatística de inclusão destes elementos na amostra.

Este método é comumente confundido com uma técnica utilizada pelos Auditores que consiste restringir a população aos elementos acima de um determinado valor, técnica esta que não é probabilística na medida em que restringe a população, fazendo com que existam elementos que integram a população, mas que não têm qualquer probabilidade de seleção para a amostra (os que não cumprem com o critério de restrição definido)

- d. *Amostragem Estratificada*: Nesta metodologia, a população é dividida em subgrupos, geralmente escalonados por valor monetário, facto pelo qual este método é associado a amostragem por variáveis ao invés da amostragem por atributos. Descrito de outra forma, este método é mais vocacionado para Testes Substantivos do que para Testes de Controlo.

Posteriormente, em cada subgrupo, são selecionados aleatoriamente elementos a incluir na amostra.

Esta metodologia permite, por um lado estabelecer uma relação entre os elementos com maior relevância na população e os elementos selecionados na amostra. Por outro lado, esta metodologia permite a aplicação de diferentes técnicas de amostragem em cada estrato ou subgrupo, aumentando a adequabilidade das técnicas utilizadas às especificidades dos elementos que compõem cada estrato. Finalmente, dado que o desvio padrão presente em cada estrato é substancialmente menor que o da população, desta metodologia resulta um número mais reduzido de elementos presentes na amostra.

Testes aos Controlos

Enquadrando-se na temática da recolha de evidência relativamente à eficácia do sistema de controlo interno da entidade a analisar, o auditor promove exames aos controlos com o objetivo de determinar o nível de confiança que é possível depositar nos controlos executados pela entidade.

A conclusão de que existe execução eficaz dos controlos traduz uma redução do risco de controlo permitindo uma redução da extensão dos testes de detalhe a realizar (alargamento do risco de deteção).

Tipicamente, a avaliação do sistema de controlo interno da entidade envolve:

- Exame de documentação relacionada com os controlos implementados;
- Análise do sistema informático da entidade;
- Realização de testes *walkthrough*;
- Selecionar uma amostra de operações verificando as evidências de que o controlo foi exercido;

Quando se considera oportuna a realização de testes aos controlos por amostragem, o objetivo é extrair (da amostra) conclusões sobre a eficácia do mecanismo de controlo para, subsequentemente, inferir sobre a eficácia estimada do mecanismo de controlo para a população. A metodologia mais utilizada nestes casos é a **amostragem por atributos**.

É importante referir que, o facto de se concluir pela ineficácia de um controlo não implica necessariamente a ocorrência de uma distorção.

Atributo define-se como uma característica da população e, usualmente, o que se pretende dos testes aos controlos é identificar se está a ser executado ou não, isto é, se possui um determinado atributo ou não. Um exemplo muito comum de controlo é verificar evidência de que existe concordância entre a nota de encomenda e a fatura antes que o seu pagamento seja autorizado.

Processo de Amostragem

Qualquer procedimento (processo) de amostragem deve ser implementado de forma a garantir que as transações ocorreram, são exatas, estão todas registadas e estão adequadamente divulgadas e classificadas.

A *ISA 530 – Amostragem de Auditoria*, preconiza os seguintes requisitos (etapas) para o processo de amostragem:

1. Conceção da Amostra e Dimensão e Seleção de Itens para Teste
2. Executar Procedimentos de Auditoria
3. Natureza e Causa de Desvios e Distorções
4. Projetar Distorções
5. Avaliar Resultados da Amostragem de Auditoria

Os autores *Whittington, R. e Pany, K. (2010) – Principles of auditing & other assurance services* definem os seguintes passos para a correta implementação de uma amostragem por atributos:

1. Definir o objetivo do teste;
2. Determinar o atributo e desvios;
3. Determinar a população, a unidade de amostragem e a plenitude da população;
4. Definir o risco de amostragem, a taxa de desvio tolerável, a taxa de desvio esperada e a dimensão da amostra;
5. Determinar um método eficiente e eficaz de seleção da amostra;
6. Testar os itens da amostra;
7. Avaliar os resultados da amostragem e concluir sobre os objetivos da auditoria;
8. Documentar todas as fases do processo de amostragem

Combinado as abordagens da *ISA 530* com a abordagem de *Whittington e Panny* chegamos à seguinte esquematização como parte da implementação eficaz e eficiente de um processo de amostragem:

Etapa 1 - Conceção da Amostra e Dimensão e Seleção de Itens para Teste

- 1.º Passo - Definir o objetivo do teste;
- 2.º Passo - Determinar o atributo e desvios;
- 3.º Passo - Determinar a população, a unidade de amostragem e a plenitude da população;
- 4.º Passo - Definir o risco de amostragem, a taxa de desvio tolerável, a taxa de desvio esperada e a dimensão da amostra;
- 5.º Passo - Determinar um método eficiente e eficaz de seleção da amostra;
- 6.º Passo - Testar os itens da amostra;

Etapa 2 - Executar Procedimentos de Auditoria, Etapa 3 - Natureza e Causa de Desvios e Distorções e Etapa 4 - Projetar Distorções

Etapa 5 - Avaliar Resultados da Amostragem de Auditoria

- 7.º Passo - Avaliar os resultados da amostragem e concluir sobre os objetivos da auditoria;
- 8.º Passo - Documentar todas as fases do processo de amostragem

1.º Passo - Determinar o Objetivo do Teste

O objetivo do teste ao controlo é verificar o nível de confiança que é possível depositar nos controlos implementado e efetivamente executados pela entidade. Na fase do planeamento, o auditor inclui testes aos controlos quando prevê que o sistema de controlo interno funcione. Desta forma, uma amostra por atributos tem como objetivo dotar o auditor de prova de que o controlo se encontra a funcionar de forma eficaz, sustentando o risco de controlo planeado.

2.º Passo - Determinar atributo e desvios

Conforme abordado anteriormente, atributo é uma característica de um item, a qual proporciona prova da eficácia do funcionamento de um controlo. O auditor, por sensibilidade e por exercício do seu julgamento profissional, apenas testa os controlos que considera relevantes para a auditoria como garantia adicional de fiabilidade da informação.

Admita-se, a título de exemplo, que o auditor decide testar os controlos existentes sobre o sistema de aprovisionamento de uma entidade, controlo esse que consiste na execução dos seguintes procedimentos:

- Verificar se as quantidades solicitadas pelo armazém coincidem com as quantidades encomendadas ao fornecedor;
- Verificar a validação do armazém de que as quantidades recebidas coincidem com as quantidades que figuram na guia de remessa do fornecedor;
- Verificar se as quantidades presentes na guia de remessa do fornecedor coincidem com as quantidades faturadas;
- Assegurar que os preços que constam na fatura coincidem com as condições previamente definidas de fornecimento;
- Verificar a existência de rúbricas no documento da(s) pessoa(s) que procede(m) ao controlo.

Admitindo ainda o exemplo supra, determina-se a existência de desvio quando:

- As quantidades solicitadas pelo armazém não coincidem com as quantidades encomendadas ao fornecedor;
- As quantidades recebidas pelo armazém não coincidem com as quantidades que figuram na guia de remessa do fornecedor;
- As quantidades presentes na guia de remessa do fornecedor não coincidem com as quantidades faturadas;
- Os preços que constam na fatura não coincidem com as condições previamente definidas de fornecimento;
- Não existe evidência de conferência do(s) documento(s) através da(s) rúbrica(s) da(s) pessoa(s) que procede(m) ao controlo.

3.º Passo - Determinar a população, a unidade de amostragem e a plenitude da população

Definir a população

O auditor deverá definir a população em função das asserções que pretende testar. Por conseguinte, o auditor deve garantir que a população está bem definida, nomeadamente no que concerne à sua plenitude, de forma a que a amostra seja retirada da totalidade da mesma.

Definir a unidade de amostragem

Unidade de amostragem define-se como o item individual cujo conjunto compõe a população e encontra-se umbilicalmente conexas com o objetivo do teste e com a população definida. Por exemplo, se um auditor pretende testar se todas as guias de transporte são faturadas, a unidade amostral será uma guia de transporte.

Plenitude da população

O auditor deve tomar medidas a fim de garantir que a população que está a testar se encontra completa e que não existem transações ou factos além das que se encontram registadas.

4.º Passo - Definir o risco de amostragem, a taxa de desvio tolerável, a taxa de desvio esperada e a dimensão da amostra

Os Testes de Controlo (ou Testes de Conformidade) são utilizados para estimar que percentagem de elementos que compõem uma população apresenta um determinado atributo (Taxa de Exceção, Taxa de Desvio ou Taxa de Ocorrência).

Sendo esta taxa de exceção³ baseada numa amostra é provável que não coincida exatamente com a taxa de exceção da população, designando-se esta diferença por **erro amostral**.

Dimensão da Amostra

Uma dimensão de amostra ótima minimiza o risco de auditoria, aumentando a sua eficiência. A Dimensão da amostra é afetada por um conjunto de fatores, nomeadamente a taxa de desvio tolerável, a taxa de desvio esperada, e outros fatores qualitativos, com uma dinâmica ilustrada na tabela abaixo.

A ISA 530 – *Amostragem de Auditoria*, no seu Apêndice 2, enumera um conjunto de fatores que influenciam a Dimensão da Amostra para testes de controlo, conforme tabelas abaixo:

³ Designada desta forma em virtude de representar a percentagem de elementos cujo atributo em análise tem um carácter distinto da generalidade dos elementos.

Amostragem em Auditoria

Exemplos de fatores que influenciam a dimensão da amostra para Testes de Controlos

Fator	Efeito na Dimensão da Amostra	Observações
Aumento da extensão até à qual a avaliação do risco pelo auditor se sustenta nos controlos relevantes (Aumento de confiança pelo auditor na eficácia dos controlos implementados)	Aumento	<p>Quanto maior a segurança que o auditor pretende obter quanto à eficácia operacional dos controlos, menor será a sua avaliação do risco de distorção material e maior terá de ser a dimensão da amostra.</p> <p>Quando a avaliação do risco de distorção material ao nível da asserção pelo auditor inclui uma expectativa de eficácia operacional dos controlos exige-se que o auditor execute testes aos controlos.</p> <p>Mantendo tudo o resto igual, quanto maior é a confiança que o auditor deposita na eficácia operacional dos controlos na avaliação do risco, maior será a extensão dos testes aos controlos que deverá executar (pelo que a analisar um maior número de elementos traduzindo-se em amostras de maior dimensão).</p>
Aumento na Taxa de Exceção Tolerável (pT)	Diminuição	Quanto menor for a taxa de desvio tolerável, maior terá de ser a dimensão da amostra.
Aumento na taxa esperada de desvio na população a testar.	Aumento	Quanto mais alta é a taxa esperada de desvio, maior terá de ser a dimensão da amostra, para que o auditor possa fazer uma estimativa razoável da taxa real de desvio. Entre os fatores relevantes para a consideração pelo auditor da taxa esperada de erro incluem-se o seu conhecimento do negócio (em particular, procedimentos de avaliação do risco empreendidos para se inteirar do controlo interno), alterações do pessoal ou no controlo interno, os resultados de outros procedimentos de auditoria aplicados em períodos anteriores e os resultados de outros procedimentos de auditoria. Taxas esperadas de desvio dos controlos elevadas implicam geralmente pouca ou nenhuma redução do risco avaliado de distorção material.
Aumento do nível de segurança desejado pelo auditor quanto ao fato de a taxa tolerável de desvio não ser excedida pela taxa real de desvio da população	Aumento	Quanto maior for o nível de segurança que o auditor deseja garantir de que os resultados da amostra sejam de fato indicativos da incidência real de desvios na população, maior terá de ser a dimensão da amostra.
Aumento no número de unidades de amostragem na população	Efeito Negligenciável	Para grandes populações, a dimensão real da população pouco ou nenhum efeito tem na dimensão da amostra. Para pequenas populações, porém, a amostragem de auditoria pode não ser tão eficiente como meios alternativos de obter prova de auditoria suficiente e apropriada.

Particularizando os mais relevantes:

- a. **Taxa de Exceção Tolerável (pT):** representa a taxa mais elevada de desvios que o auditor está disposto a admitir para validar o procedimento como conforme. Esta taxa deve ser determinada com recurso ao julgamento profissional do auditor suportado na sua sensibilidade e experiência.

- b. **Taxa de Exceção Esperada (pE):** Apresenta-se como uma estimativa inicial da taxa de exceção da população, utilizada no planeamento adequado da dimensão da amostra. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre a taxa de exceção esperada e a dimensão da amostra, o que é natural, dado que quanto maior for a expectativa de inconformidade pelo auditor, maior terá de ser o detalhe da análise ao controlo no sentido de poder aferir da eficácia do seu funcionamento. Na determinação da sua expectativa de erro, o auditor considerar fatores que, de acordo com a sua sensibilidade, influenciem a probabilidade de erro para o controlo em análise, como sendo mudanças na estrutura organizacional, mudanças de liderança, índice de motivação dos colaboradores, pressões externas à organização, etc.
Encontrando-se dependente da sensibilidade e julgamento profissional do auditor, geralmente usam-se dados das auditorias recorrentes para estimar esta taxa ou, nos casos em que tal não se afigura possível, poderá considerar-se uma amostra-piloto para esse desígnio.

- c. **Nível de Confiança (λ):** Este conceito prende-se com a probabilidade de decidir corretamente sobre a eficácia ou ineficácia do controlo em análise. Estabelecer um nível de confiança de 95% representa que o auditor incorre num risco (β) de 5% ($\beta = 1 - \lambda$) de concluir erradamente a eficácia do controlo em análise. Podemos classificar o risco beta como a propensão que o auditor tem para aceitar erradamente que um controlo é eficaz. Existe uma relação de proporcionalidade inversa entre o risco beta e a dimensão da amostra, isto é, quanto mais disponível o auditor estiver para aceitar erradamente que um controlo é eficaz, menor será a dimensão da amostra a analisar.

Distribuição Hipergeométrica

Nos testes de controlos ou amostragem por atributos admite-se que existem L exceções numa população de N elementos. Dessa população é aleatoriamente e sem reposição retirada uma amostra composta por n elementos a qual deve conter k exceções.

Nesta conformidade, a dimensão da amostra deve ser tal que proporcione que o auditor, baseado na taxa de exceção identificada na amostra, inferir um limite máximo de exceção para a população. Por outras palavras, a amostra deve ser tal que permita ao auditor determinar que não existem mais que um determinado número de exceções na população, tendo como fundamento para essa conclusão a percentagem de exceções presentes na amostra que analisou.

Esta distribuição é a mais recomendável para o uso nos testes de controlo dado que considera que a seleção dos elementos é feita sem reposição, contudo e, dado que o tratamento estatístico e formulação matemática são muito mais densos neste caso, existem outras distribuições também usadas neste tipo de procedimento de auditoria (Binomial e de Poisson) que são uma aproximação à Distribuição Hipergeométrica de desenvolvimento matemático menos denso.

Estas distribuições têm a vantagem supramencionada, apresentando, contudo, o inconveniente de resultarem em amostras com maior número de elementos, não obstante o facto de que quanto maior for o número da população menor será a diferença de dimensão da amostra entre estas e a Distribuição Hipergeométrica.

Distribuição Binomial

Esta distribuição é a mais recomendável quando se desconhece a dimensão da população e a seleção dos elementos é feita com reposição. É uma distribuição que pressupõe uma taxa de exceção na população sempre constante, consubstanciando uma abordagem conservadora à problemática de auditoria pois a dimensão da amostra e a estimativa do limite superior da taxa de exceção nunca são inferiores aos que resultariam da aplicação da Distribuição Hipergeométrica.

Nos casos em que a amostra é pequena considerando a população (geralmente quando inferior a 10% da população), pouca diferença faz considerar a seleção com ou sem reposição dos elementos dado que a probabilidade de seleção de um qualquer elemento é reduzida (reduzindo a probabilidade de um elemento ser selecionado mais que uma vez para aquela amostra específica). Desta forma é equacionável sacrificar a exatidão proporcionada pela Distribuição Hipergeométrica em prol de uma maior simplicidade de processamento associada à Distribuição Binomial.

Distribuição de Poisson

A Distribuição de Poisson configura uma alternativa válida à Distribuição Binomial, apresentando-se como uma alternativa de maior simplicidade de processamento e menor rigor quando comparada com qualquer das distribuições anteriormente referidas. A base de cálculo de dimensão da Amostra assenta no pressuposto de encontrar um número de elementos (n) tal que o número médio de exceções (r) não exceda o limite tolerável para o nível de confiança pretendido.

Esta distribuição é ainda uma aproximação mais conservadora que a Distribuição Binomial já que, a dimensão da amostra e estimativa do limite superior de exceção são pelo menos iguais (mas tendencialmente superiores) aos que resultariam da aplicação da Distribuição Binomial.

Sumariamente, quanto maior for a simplicidade do processamento matemático e estatístico, maior será a dimensão da amostra a analisar.

As tabelas abaixo podem ser usadas no cálculo da dimensão da Amostra:

Tabela: Dimensão da Amostra numa amostragem por atributos

Dimensão da amostra de acordo com distribuição binomial com nível de confiança de 95%											
Risco de amostragem de 5%	Taxa de desvio tolerável (pT)										
	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	20%	
Taxa de desvio esperada (pE)	0.00%	149	99	74	59	49	42	36	32	29	14
	0.25%	236	157	117	93	78	66	58	51	46	22
	0.50%	313	157	117	93	78	66	58	51	46	22
	0.75%	386	208	117	93	78	66	58	51	46	22
	1.00%	590	257	156	93	78	66	58	51	46	22
	1.50%	2258	392	192	124	103	66	58	51	46	22
	2.00%	N/d	846	294	181	127	88	77	68	46	22
	2.50%	N/d	3240	513	234	150	109	77	68	61	22
	3.00%	N/d	N/d	1098	361	195	129	95	84	61	22
	3.50%	N/d	N/d	4257	624	280	167	112	84	76	22
	4.00%	N/d	N/d	N/d	1348	421	221	146	100	89	22
	4.50%	N/d	N/d	N/d	5244	711	309	193	129	103	22
	5.00%	N/d	N/d	N/d	N/d	1580	478	240	158	116	30
	5.50%	N/d	N/d	N/d	N/d	6218	818	344	199	142	30
	6.00%	N/d	N/d	N/d	N/d	N/d	1832	532	266	179	30

Amostragem em Auditoria

Dimensão da amostra de acordo com distribuição binomial com nível de confiança de 90%												
Risco de amostragem	Taxa de desvio tolerável (pT)											
	de	10%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	20%
Taxa de desvio esperada (pE)	0.00%	114	76	57	45	38	32	28	25	22	11	
	0.25%	194	129	96	77	64	55	48	42	38	18	
	0.50%	194	129	96	77	64	55	48	42	38	18	
	0.75%	265	129	96	77	64	55	48	42	38	18	
	1.00%	398	176	96	77	64	55	48	42	38	18	
	1.50%	1463	265	132	105	64	55	48	42	38	18	
	2.00%	N/d	590	198	132	88	75	48	42	38	18	
	2.50%	N/d	2079	353	158	110	75	65	58	38	18	
	3.00%	N/d	N/d	730	258	132	94	65	58	52	18	
	3.50%	N/d	N/d	2712	400	194	113	82	73	52	18	
	4.00%	N/d	N/d	N/d	873	274	149	98	73	65	18	
	4.50%	N/d	N/d	N/d	3310	485	218	130	87	65	18	
	5.00%	N/d	N/d	N/d	N/d	1019	318	160	115	78	18	
	5.50%	N/d	N/d	N/d	N/d	3890	544	234	142	104	18	
	6.00%	N/d	N/d	N/d	N/d	N/d	1150	349	182	116	25	

Legenda: Considera-se que uma amostra superior a 250 itens não é economicamente viável

O recurso às tabelas supra poderá ser uma ferramenta interessante, dada a simplicidade da sua aplicação, podendo o auditor em quatro passos simples determinar a dimensão adequada da amostra a analisar:

- 1) Selecionar o risco de amostragem (5% ou 10%),
- 2) Definir a taxa de desvio tolerável,
- 3) Definir a taxa de desvio esperada,
- 4) Determinar a dimensão da amostra cruzando a linha da taxa de desvio estimada com a coluna da taxa de desvio tolerável.

Exemplos de aplicação destas tabelas:

Exemplo i.

O auditor define o risco de amostragem em 5%, a taxa de desvio estimada em 1% e a taxa de desvio tolerável em 5%.

Aplicando a tabela supra determina-se uma amostra com a dimensão de 93 itens

Exemplo ii.

O auditor define o risco de amostragem em 10%, a taxa de desvio estimada em 1% e a taxa de desvio tolerável em 5%.

Aplicando a tabela supra determina-se uma amostra com a dimensão de 77 itens

5.º Passo - Determinar um método eficiente e eficaz de seleção da amostra

Neste passo, o auditor seleciona a metodologia de seleção da amostra (conforme explanado em capítulo próprio deste trabalho) que entende ser mais eficiente para que sejam atingidos os objetivos predeterminados.

6.º Passo – Testar os Itens da Amostra

Neste passo, o auditor, através da execução dos procedimentos de auditoria previamente planeados, efetua a análise dos itens selecionados para a amostra, procurando em cada um dos mesmos evidências do atributo definido.

Caso seja detetado um elevado número de desvios no momento inicial do teste, o auditor poderá optar por suspender imediatamente o procedimento uma vez que existe uma expectativa sustentada de que a taxa de desvio tolerável será amplamente ultrapassada, demonstrando que o controlo não é eficaz e que a avaliação inicial do risco não será suportada pelos procedimentos de testes aos controlos.

Neste caso, o auditor deverá refletir sobre a existência de outros controlos capazes de suprir as lacunas evidenciadas nos controlos analisados ou, nesta impossibilidade, reajustar a sua avaliação de risco de controlo para elevado/máximo, resultando no aumento da extensão e profundidade dos procedimentos substantivos (testes de detalhe) a efetuar.

7.º Passo - Avaliar os resultados da amostragem e concluir sobre os objetivos da auditoria

Avaliar os resultados da amostra implica uma projeção/extrapolação, por parte do auditor, dos resultados retirados da análise dos itens selecionados para a população, tornando-se necessário encontrar uma metodologia que permita que, partindo da taxa de exceção da amostra, seja possível estimar um limite máximo de exceções na população.

Sendo a taxa de exceção na amostra inferior à taxa de exceção esperada, o auditor poderá concluir a eficácia do controlo em análise, caso contrário, o auditor deverá verificar se a projeção da taxa de desvio na amostra excede a taxa de desvio esperada, aplicando as tabelas estatísticas abaixo mencionadas:

Amostragem em Auditoria

Extrapolação de erros identificados na amostra para a população, de acordo com distribuição binomial com nível de confiança de 95%											
Risco de amostragem de 5%	Número de erros identificados										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dimensão da amostra	10	25.9%	39.4%	50.7%	60.7%	69.6%	77.8%	85.0%	91.3%	96.3%	99.5%
	20	13.9%	21.6%	28.3%	34.4%	40.1%	45.6%	50.8%	55.8%	60.6%	65.3%
	30	9.5%	14.9%	19.5%	23.9%	28.0%	31.9%	35.7%	39.4%	43.0%	46.5%
	40	7.2%	11.3%	14.9%	18.3%	21.4%	24.5%	27.5%	30.4%	33.2%	36.0%
	50	5.8%	9.1%	12.1%	14.8%	17.4%	19.9%	22.3%	24.7%	27.0%	29.3%
	75	3.9%	6.2%	8.2%	10.0%	11.8%	13.5%	15.2%	16.8%	18.4%	20.0%
	100	3.0%	4.7%	6.2%	7.6%	8.9%	10.2%	11.5%	12.7%	14.0%	15.2%
	125	2.4%	3.7%	5.0%	6.1%	7.2%	8.2%	9.3%	10.3%	11.3%	12.2%
	150	2.0%	3.1%	4.1%	5.1%	6.0%	6.9%	7.7%	8.6%	9.4%	10.2%
	175	1.7%	2.7%	3.6%	4.4%	5.2%	5.9%	6.7%	7.4%	8.1%	8.8%
	200	1.5%	2.3%	3.1%	3.8%	4.5%	5.2%	5.8%	6.5%	7.1%	7.7%
	250	1.2%	1.9%	2.5%	3.1%	3.6%	4.2%	4.7%	5.2%	5.7%	6.2%
	300	1.0%	1.6%	2.1%	2.6%	3.0%	3.5%	3.9%	4.3%	4.8%	5.2%
	350	1.0%	1.3%	1.8%	2.2%	2.6%	3.0%	3.4%	3.7%	4.1%	4.4%
400	1.0%	1.2%	1.6%	1.9%	2.3%	2.6%	2.9%	3.3%	3.6%	3.9%	

Extrapolação de erros identificados na amostra para a população, de acordo com distribuição binomial com nível de confiança de 90%											
Risco de amostragem de 10%	Número de erros identificados										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dimensão da amostra	10	20.6%	33.7%	45.0%	55.2%	64.6%	73.3%	81.2%	88.4%	94.5%	99.0%
	20	10.9%	18.1%	24.5%	30.4%	36.1%	41.5%	46.7%	51.8%	56.7%	61.5%
	30	7.4%	12.4%	16.8%	20.9%	24.9%	28.7%	32.5%	36.1%	39.7%	43.2%
	40	5.6%	9.4%	12.8%	15.9%	19.0%	22.0%	24.8%	27.7%	30.5%	33.2%
	50	4.5%	7.6%	10.3%	12.9%	15.4%	17.8%	20.1%	22.4%	24.7%	26.9%
	75	3.0%	5.1%	6.9%	8.7%	10.4%	12.0%	13.6%	15.2%	16.7%	18.3%
	100	2.3%	3.8%	5.2%	6.6%	7.8%	9.1%	10.3%	11.5%	12.7%	13.8%
	125	1.8%	3.1%	4.2%	5.3%	6.3%	7.3%	8.3%	9.2%	10.2%	11.1%
	150	1.5%	2.6%	3.5%	4.4%	5.3%	6.1%	6.9%	7.7%	8.5%	9.3%
	175	1.3%	2.2%	3.0%	3.8%	4.5%	5.2%	5.9%	6.6%	7.3%	8.0%
	200	1.1%	1.9%	2.6%	3.3%	4.0%	4.6%	5.2%	5.8%	6.4%	7.0%
	250	1.0%	1.5%	2.1%	2.7%	3.2%	3.7%	4.2%	4.7%	5.1%	5.6%
	300	1.0%	1.3%	1.8%	2.2%	2.6%	3.1%	3.5%	3.9%	4.3%	4.7%
	350	1.0%	1.1%	1.5%	1.9%	2.3%	2.6%	3.0%	3.3%	3.7%	4.0%
400	1.0%	1.0%	1.3%	1.7%	2.0%	2.3%	2.6%	2.9%	3.2%	3.5%	

A interpretação das tabelas supra efetua-se da seguinte forma: “para um grau de segurança de 90% (ou 95%), a taxa de exceção não ultrapassa os x%, isto é, não existem mais que x% de exceções na população”.

Amostragem em Auditoria

Exemplos de aplicação destas tabelas:

Exemplo i.	Exemplo ii.
O auditor define o risco de amostragem em 5%, a taxa de desvio estimada em 1% e a taxa de desvio tolerável em 5%. Aplicando a tabela supra determina-se uma amostra com a dimensão de 93 itens	O auditor define o risco de amostragem em 10%, a taxa de desvio estimada em 1% e a taxa de desvio tolerável em 5%. Aplicando a tabela supra determina-se uma amostra com a dimensão de 77 itens
Analisados os 93 itens o auditor encontra 5 desvios. Taxa de desvio na amostra = $5/93 = 5,37\%$	Analisados os 77 itens o auditor encontra 5 desvios Taxa de desvio na amostra = $5/77 = 6,49\%$
Extrapolação do limite superior do erro = $\frac{93 \times 10,2\%}{100} = 9,48\%^4$	Extrapolação do limite superior do erro = $\frac{77 \times 12,0\%}{75} = 12,32\%^5$

Taxa de Exceção na Amostra

A taxa de exceção na amostra representa uma primeira aproximação à desconhecida taxa de exceção da população e representa a percentagem (peso relativo) das exceções/desvios identificados aquando da análise da amostra face ao número de elementos selecionados para mesma.

A taxa de exceção na amostra calcula-se da seguinte forma

$$\text{Taxa de Exceção na Amostra} = \frac{N^{\circ} \text{ de Exceções na Amostra}}{N. \circ \text{ de Itens da Amostra}}$$

Limite superior da Taxa de Exceção para a população (ps)

Este é um grande desafio para o Auditor e consiste em afirmar (com um determinado nível de confiança previamente estabelecido no qual se baseou toda a formulação matemática e estatística) que na população não existirão mais que (*ps*) pontos percentuais de exceções. Note-se que, como a população não é integralmente analisada, esta taxa é uma estimativa e, apenas por coincidência poderá corresponder rigorosamente à taxa de exceção que resultaria da análise de toda a população.

Este limite superior para a taxa de exceção da população é comparado com a taxa de exceção/desvio tolerável a fim de concluir sobre a eficácia do controlo em análise na deteção e prevenção de

⁴ Regra de três simples: 100 corresponde a 10,2% assim como 93 correspondem a *x*%

⁵ Regra de três simples: 75 corresponde a 12,0% assim como 77 correspondem a *x*%

distorções. Isto é, um controlo é validado quando os resultados amostrais apresentam um limite superior da taxa de exceção da população não superior ao que o Auditor estaria disposto a tolerar.

Análise da Informação, Conclusão e Emissão do Parecer

Ao tratar a informação obtida na amostra o Auditor não restringe a sua análise a fatores quantitativos, atendendo também a questões qualitativas associadas às exceções, nomeadamente a sua natureza e causa, bem como a possível conexão com outras fases da Auditoria. Exemplificando, se o Auditor verificar a existência de dolo ao invés de negligência na origem da situação de exceção deverá concluir a ineficácia do controlo mesmo que o limite superior da taxa de exceção da população seja inferior ao erro tolerável.

Desta forma e, ponderando tanto os fatores quantitativos quanto os qualitativos da informação obtida, o Auditor encontra-se dotado de prova de auditoria adequada e suficiente para concluir sobre a eficácia do controlo, validando-o ou rejeitando-o em conformidade⁶

Combinando os resultados extraídos da amostra com os resultados dos restantes testes aos controlos efetuados, o auditor encontra-se em condições de determinar estes resultados corroboram a sua avaliação inicial de risco de controlo.

Se a extrapolação para a população dos resultados extraídos da amostra for inferior à taxa de desvio tolerável, o auditor poderá manter a sua avaliação do risco de controlo, senão, o auditor deverá rever a sua avaliação preliminar do risco de controlo, reajustando os procedimentos substantivos em conformidade (aumentando a densidade dos mesmos)

Se as exceções detetadas pelo auditor indicarem fraude, o auditor deverá avaliar o possível impacto nas demonstrações financeiras e desenhar procedimentos que permitam detetar o tipo de exceção encontrada (facto originado pela tipologia da exceção encontrada).

8.º Passo - Documentar todas as fases do processo de amostragem

⁶ Validando-o se o limite superior da taxa de exceção para a população não exceder a taxa de erro tolerável e se não houverem indícios de dolo na origem das exceções e rejeitando-o se não se verificar qualquer um dos dois pressupostos anteriores.

Finalmente, o auditor deve documentar devidamente, em todas as fases dos processos, todos os aspetos significativos e julgamentos profissionais nos seus papeis de trabalho.

Testes Substantivos

Os testes substantivos são desenhados com o propósito de detetar distorções, provocadas por erro ou fraude, que possam existir nas demonstrações financeiras e que não tenham sido detetadas e oportunamente corrigidas pelo sistema de controlo interno da entidade.

Os Testes Substantivos enquadram-se na Amostragem por variáveis (ou estimação quantitativa), apresentando-se como uma técnica estatística utilizada para estimar o valor de uma conta ou outra quantidade de interesse para o Auditor.

Os procedimentos de amostragem em auditoria têm a finalidade de aferir se os valores registados nas contas não apresentam distorções materialmente relevantes, analisando uma parte da população (amostra).

Na amostragem em auditoria, os conceitos de **precisão**, que determina a respetiva amplitude do intervalo, e **nível de confiança**, que representa a probabilidade do verdadeiro valor da taxa de exceção da população estar contido no intervalo, revestem-se de uma importância no que concerne ao processo de inferência estatística.

Desta forma o conceito de precisão está relacionado com a materialidade, isto é, valor máximo que se poderá admitir para o cúmulo das distorções sem se pôr em causa o valor registado da conta em análise.

Processo de Amostragem

O processo de amostragem em testes substantivos é muito semelhante ao utilizado nos testes aos controlos (ou amostragem por atributos), com algumas adaptações conforme se descreve adiante.

O auditor deve seguir os seguintes passos para a correta implementação de uma amostragem por variáveis, independentemente da opção por abordagem estatística ou não estatística:

1. Definir o objetivo de auditoria;

Amostragem em Auditoria

2. Definir distorção;
3. Definir a população em relação à qual se vai extrair a amostra;
4. Escolher a técnica de amostragem apropriada;
5. Determinar a dimensão da amostra;
6. Selecionar a amostra;
7. Auditar os itens da amostra;
8. Avaliar os resultados da amostra e extrapolá-los para a população;
9. Documentar os procedimentos executados e os resultados obtidos.

Combinado as abordagens da *ISA 530* com a abordagem de *Whittington e Panny* chegamos à seguinte esquematização como parte da implementação eficaz e eficiente de um processo de amostragem:

Etapa 1 - Conceção da Amostra e Dimensão e Seleção de Itens para Teste

- 1.º Passo - Definir o objetivo de auditoria;
- 2.º Passo - Definir distorção;
- 3.º Passo - Definir a população em relação à qual se vai extrair a amostra;
- 4.º Passo - Escolher a técnica de amostragem apropriada;
- 5.º Passo - Determinar a dimensão da amostra;

Etapa 2 - Executar Procedimentos de Auditoria, Etapa 3 - Natureza e Causa de Desvios e Distorções e Etapa 4 - Projetar Distorções

- 6.º Passo - Selecionar a amostra;
- 7.º Passo - Auditar os itens da amostra;

Etapa 5 - Avaliar Resultados da Amostragem de Auditoria

- 8.º Passo - Avaliar os resultados da amostra e extrapolá-los para a população;
- 9.º Passo - Documentar os procedimentos executados e os resultados obtidos.

1.º Passo - Definir o objetivo de auditoria

O Auditor constrói o seu próprio mix de amostragem e outros procedimentos substantivos de acordo com os objetivos que tem planeados para testar as rúbricas de balanço. Por exemplo, com o objetivo de testar os inventários, o auditor poderá selecionar alguns itens, cruzando o seu valor unitário registado com a respetiva fatura de compra adicionada das demais despesas imputáveis à compra,

usando igualmente procedimentos analíticos como a rotação de stocks para verificar a obsolescência dos mesmos.

Assim sendo, é de acordo com os objetivos da auditoria planeados que se podem desenhar os procedimentos testes substantivos, para que estes respondam às questões relevantes para a auditoria.

2.º Passo - Definir distorção

Distorção existe sempre que o valor monetário que se encontra registado num saldo, conta ou classe de transações é divergente do valor que resultaria da correta aplicação do referencial (normativo) aplicável a esse mesmo saldo, conta ou classe de transações. Por outras palavras é a diferença entre o valor registado e o valor auditado.

Assim sendo, uma distorção é uma diferença que afeta a exatidão das demonstrações financeiras, no entanto se, por exemplo, foi detetada uma fatura de vendas que foi registada na conta do cliente errado, não existe distorção dado que a globalidade do saldo da conta de clientes não foi afetada. Este facto indica, contudo, uma deficiência no sistema de controlo da entidade.

Por outro lado, se uma transferência bancária de pagamento de um cliente não foi registada na contabilidade, existe uma distorção dado que o saldo bancário se encontra subvalorizado e a conta de clientes encontra-se sobrevalorizada nessa importância.

3.º Passo - Definir a população em relação à qual se vai extrair a amostra

Em testes substantivos (ou testes de detalhe) população a rúbrica das demonstrações financeiras que o auditor pretende testar. A definição desta população assume uma importância crucial dado que apenas é possível extrapolar os resultados extraídos da amostra para a população de onde a esta foi extraída.

No entanto, nos casos em que o auditor tenha planeado analisar apenas parte das transações (por exemplo quando se pretende testar as vendas no final do ano) a população será estratificada em função desse planeamento (por exemplo as vendas ocorridas nos últimos 30 dias do ano).

A análise da população também permite ao auditor retirar algumas conclusões sobre as suas características de forma a poder optar pela metodologia que mais se lhe adequa. Frequentemente uma análise ABC à população permite a identificação de um reduzido número de itens de elevado valor e um elevado número de itens de valor reduzido. Este facto permite ao auditor estratificar a população, analisando a totalidade dos itens de grande valor e seleccionando uma amostra aleatória do remanescente da população.

4.º Passo - Escolher a técnica de amostragem apropriada

Neste passo, após determinar que a Amostra é apropriada para os objetivos planeados pelo auditor, procede-se à seleção da metodologia a utilizar e técnicas a utilizar para consubstanciar esses mesmos objetivos.

5.º Passo - Determinar a dimensão da amostra

Para calcular a dimensão da amostra, o auditor deverá considerar fatores como risco de amostragem, distorção tolerável e distorção esperada, independentemente de utilizar uma abordagem estatística ou uma abordagem não estatística.

Distorção Tolerável, umbilicalmente ligada à materialidade, representa o limite máximo de distorções que o auditor está disponível para tolerar na população sem que considere que a sua significância implique uma modificação da opinião dos utilizadores das demonstrações financeiras. A distorção dessa população, analisada isoladamente ou conjuntamente com outras distorções encontradas, pode levar o auditor a concluir que as demonstrações financeiras se encontram materialmente distorcidas.

Distorção Esperada, baseia-se nas distorções encontradas em anos anteriores, no conhecimento que o auditor detém da entidade do seu negócio, nos testes de detalhe planeados e no exercício do seu julgamento profissional, e traduz a expectativa que o auditor tem relativamente à deteção de distorções na população.

Abordagem não estatística

Este tipo de amostragem não permite uma delimitação matemática do risco de amostragem, sendo o auditor a projetar as distorções encontradas, exercendo o seu julgamento profissional para determinar se a população contém distorções materialmente relevantes.

A dimensão da amostra pode ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Dimensão da Amostra} = \frac{\text{Valor da População} \times \text{Fator de Confiança}}{\text{Erro Tolerável}}$$

O Valor da população a considerar é a soma dos valores registados pela contabilidade para cada transação existente na rúbrica, classe ou saldo em análise.

O fator de confiança resulta da combinação da avaliação do risco inerente e do risco de controlo com a avaliação do risco de deteção (risco de outros procedimentos substantivos falharem na deteção de distorções materialmente relevantes).

Risco inerente e de controlo combinado	Risco de outros procedimentos substantivos (ex. procedimentos analíticos) falharem na deteção de distorções materiais		
	Alto	Médio	Baixo
Alto	3.0	2.3	1.9
Ligeiramente abaixo do alto	2.7	2.0	1.6
Médio	2.3	1.6	1.2
Baixo	1.9	1.2	1.0

Nota: Esta tabela é aplicável quando o auditor espera encontrar poucas distorções na população. Whittington, R., Pany, K., 2010, Principles of auditing & other assurance services, Mc-GrawHill

Exemplo:

A rúbrica de Inventários de uma entidade comercial apresenta um saldo de € 1.000.000,00. Na fase de planeamento o auditor alocou a esta rúbrica uma distorção tolerável de € 25.000,00. A avaliação da combinação do risco de controlo e risco inerente é *média*, A classificação do risco de não detetar distorções materialmente relevantes é *baixo*.

O procedimento de teste aos itens consiste verificação da mensuração do valor registado na contabilidade (custo Vs valor realizável líquido) verificando a possível existência de imparidades.

Amostragem em Auditoria

Aplicando a fórmula supra temos o seguinte:

$$\text{Dimensão da Amostra} = \frac{€ 1.000.000,00 \times 1,2}{€ 25.000,00} = 48$$

Após uma análise ABC aos stocks, planeou-se uma amostra estratificada com base nos seguintes valores:

	População		Amostra		
	número	valor	número	valor	distorção
>= € 25.000,00	10	450 000,00 €	10	450 000,00 €	1 500,00 €
< € 25.000,00	200	550 000,00 €	38	275 000,00 €	3 000,00 €
Total	210	1 000 000,00 €	48	725 000,00 €	4 500,00 €

A distorção nos saldos maiores ou iguais a € 25.000,00 não carece de extrapolação uma vez que a totalidade foi analisada. A distorção de € 3.000,00, evidenciada nos saldos inferiores a € 25.000,00, terá de ser extrapolada para a população, de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Projeção da distorção} = \left(\frac{\text{Distorção na Amostra}}{\text{Valor da Amostra}} \right) \times \text{Valor da subpopulação}$$

Da aplicação da fórmula acima decorre:

$$\text{Projeção da distorção} = \left(\frac{€ 3.000,00}{€ 275.000,00} \right) \times € 550.000,00 = € 6.000,00$$

Desta forma, o total de distorções detetadas somam um valor de € 7.500,00 (€ 1.500,00 + € 6.000,00), no entanto existem pesquisas⁷ que determinam que a distorção projetada deve ser multiplicada por 3 dada a probabilidade da distorção da população poder ser superior à projeção projetada.

Nesta conformidade, a distorção a considerar será de 3 x € 7.500,00 = € 22.500,00.

⁷ De acordo com Rittenberg, L. et al, 2010, *Auditing a Risk approach, 7 th, South-Western*

Abordagem estatística

Amostragem por Unidade Monetária (MUS)

A Amostragem por Unidade Monetária tem base estatística na Teoria do Limite Central, utilizando a distribuição normal. Na MUS (*Monetary Unit Sampling*) as populações são constituídas por unidades monetárias e, cada unidade monetária pode estar corretamente registada ou não. Desta forma, este método equipara-se a uma amostragem por atributos aplicada a cada unidade monetária com a diferença que, neste caso, pretende-se estimar um valor de distorção para a população e não um limite superior da taxa de erro na população.

Considerando como unidade básica de amostragem uma unidade monetária, cada unidade monetária que compõe a população tem a mesma probabilidade de seleção para amostra⁸.

O MUS é designado como um método de amostragem com probabilidade proporcional ao valor dado que, como um documento tem associado um valor monetário de registo (a cada documento analisado correspondem X unidades monetárias) a probabilidade de ser selecionado na amostra aumenta na proporção das unidades monetárias que lhe estão associadas. Se um documento tem um valor registado de 1.000.000 unidades monetárias, terá 1000 vezes maior probabilidade de ser selecionado que um documento que tenha um valor registado de 1.000 unidades monetárias.

Da problemática de Auditoria resulta que, muitas vezes, o documento auditado não está registado de forma totalmente correta ou totalmente incorreta, verificando-se uma sobre ou subvalorização do mesmo. Nestes casos considera-se que o documento se encontra uniformemente e na percentagem correspondente distorcido, isto é, admite-se que todas as unidades monetárias presentes no documento se encontram manchadas de erro na percentagem correspondente.

A dimensão da amostra calcula-se pelo quociente entre o valor da população e o intervalo da amostra de acordo com a seguinte fórmula:

⁸ interessa ressaltar que, como a auditoria se baseia na análise documental, a unidade lógica de auditoria será cada documento, no qual se poderão encontrar mais que uma unidade monetária selecionada para a amostra.

Amostragem em Auditoria

$$\text{Dimensão da amostra} = \frac{\text{Saldo da conta a auditar}}{\text{Intervalo da Amostra}}$$

O Intervalo da amostra calcula-se de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Intervalo da Amostra} = \frac{ET - (EE \times FER)}{FC \text{ (risco de deteção)}}$$

Onde:

- ET → Distorção Tolerável
- EE → Distorção Esperada
- FER → Fator de expansão da distorção
- FC → Fator de Confiança (risco de deteção)

A tabela seguinte ilustra os fatores de confiança associados ao risco de deteção, variando em função de vários fatores confiança para diferentes níveis de confiança e distorções.

O fator de expansão da distorção apresenta-se com o objetivo de aumentar a dimensão da amostra nos casos em seja expectável encontrar qualquer distorção, por forma a possibilitar que as conclusões rejeitem um saldo sempre que este se encontra materialmente distorcido.

Tabela 1 – Fatores de confiança e expansão

Risco de deteção	1%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	50%
Fator de confiança (0 erros)	4,61	3,00	2,31	1,90	1,61	1,39	1,21	0,70
Fator de expansão do erro	1,90	1,60	1,50	1,40	1,30	1,25	1,20	1,10
Fator multiplicativo do erro de amostragem								
Erro								
1	1,03	0,75	0,58	0,48	0,39	0,31	0,23	0,00
2	0,77	0,55	0,44	0,34	0,28	0,23	0,18	0,00
3	0,64	0,46	0,36	0,30	0,24	0,18	0,15	0,00
4	0,56	0,40	0,31	0,25	0,21	0,17	0,13	0,00
5	0,50	0,36	0,28	0,23	0,18	0,15	0,11	0,00
6	0,46	0,33	0,26	0,21	0,17	0,13	0,11	0,00
7	0,43	0,30	0,24	0,19	0,16	0,13	0,10	0,00
8	0,41	0,29	0,22	0,18	0,14	0,12	0,09	0,00
9	0,38	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,08	0,00
10	0,36	0,26	0,20	0,17	0,14	0,10	0,08	0,00

Rittenberg, L., et al, 2010, Auditing-A business risk approach, 7th ed., South-Western

Utilizando o mesmo Exemplo ilustrado na abordagem não estatística:

A rubrica de Inventários de uma entidade comercial apresenta um saldo de € 1.000.000,00.

Na fase de planeamento o auditor alocou a esta rubrica uma distorção tolerável de € 25.000,00, bem como uma distorção esperada de € 7.000,00

O risco de auditoria foi classificado como *baixo*

O procedimento de teste aos itens consiste verificação da mensuração do valor registado na contabilidade (custo Vs valor realizável líquido) verificando a possível existência de imparidades

Tal como no exemplo da abordagem não estatística, após uma análise ABC aos stocks, planeou-se uma amostra estratificada com base nos seguintes valores:

	População	
	número	valor
>= € 25.000,00	10	450 000,00 €
< € 25.000,00	200	550 000,00 €
Total	210	1 000 000,00 €

Cálculo da dimensão da amostra:

$$\text{Intervalo da Amostra} = \frac{\text{€ 25.000,00} - (\text{€ 4.000,00} \times 1,6)}{3} = \text{€ 6.200,00}$$

$$\text{Dimensão da Amostra} = \frac{\text{€ 550.000,00}}{\text{€ 6.200,00}} = 89$$

Neste caso a dimensão da amostra foi arredondada para o número inteiro imediatamente seguinte ao resultado aritmético do cálculo.

Posteriormente, é selecionado pelo auditor um número aleatoriamente no intervalo da amostra (compreendido entre 0 e € 6.200,00)⁹

⁹ Podendo para este efeito usar a fórmula do excel *ALEATÓRIOENTRE(Limite inferior;Limite superior)* ou *RANDBETWEEN(Limite inferior;Limite superior)*

Amostragem em Auditoria

Seguidamente, a listagem dos inventários é ordenada por referência de acordo com a seguinte tabela, selecionando-se aleatoriamente um valor compreendido entre 0 e o valor calculado para intervalo da amostra. Encontram-se os inventários que serão testados à medida que o valor acumulado ultrapassa o valor dos múltiplos, garantindo-se desta forma a seleção do número de itens planeado. (neste exemplo, por facilidade de cálculo admite-se que o número gerado é € 6.200,00, coincidente com o limite superior do intervalo da amostra).

Inventários			
Referência	Valor	Acumulado	Múltiplos
I001	2 377,00 €	2 377,00 €	
I002	838,00 €	3 215,00 €	
I003	1 599,00 €	4 814,00 €	
I004	3 138,00 €	7 952,00 €	6 200,00 €
I005	4 399,00 €	12 351,00 €	
I006	3 620,00 €	15 971,00 €	12 400,00 €
I007	4 401,00 €	20 372,00 €	18 600,00 €
I008	3 929,00 €	24 301,00 €	
I009	2 138,00 €	26 439,00 €	24 800,00 €
I010	2 181,00 €	28 620,00 €	
I011	1 030,00 €	29 650,00 €	
I012	5 256,00 €	34 906,00 €	31 000,00 €
I013	1 844,00 €	36 750,00 €	
I014	4 816,00 €	41 566,00 €	37 200,00 €
I015	3 790,00 €	45 356,00 €	43 400,00 €
I016	509,00 €	45 865,00 €	
I017	4 439,00 €	50 304,00 €	49 600,00 €
...	
I200	15 144,00 €	550 000,00 €	

De notar que, quando a rúbrica a testar apresenta saldos nulos ou saldos contranatura (bastante comuns em contas da classe de terceiros), estes saldos devem constituir uma população à parte sendo testados e avaliados separadamente.

Amostragem em Auditoria

Avaliação da Amostra em situações de sobrevalorização

Quando se utiliza o MUS, as distorções detetadas na amostra são projetadas para a população, calculando um valor máximo da distorção (*Upper Misstatement Limit – UML*) ou seja, o valor máximo que as distorções na população podem assumir, baseado nos resultados extraídos da amostra.

Nos casos em que não são detetadas quaisquer distorções na amostra, pode concluir-se que o valor máximo da distorção não ultrapassa a distorção tolerável. Contudo é necessário considerar o erro de amostragem, ou seja, torna-se necessário considerar que a população não foi integralmente analisada, pelo que poderão existir distorções em itens que não foram selecionados na amostra. Nestes casos, Limite máximo de distorção é calculado multiplicando o intervalo de amostragem pelo fator de confiança 3, neste caso € 6.200,00 x 3 = € 18.600,00, que sendo inferior ao valor do da distorção tolerável, permitirá ao auditor concluir que existe uma probabilidade inferior a 5% de que o saldo esteja materialmente distorcido.

Quando se encontram distorções na amostra, cabe ao auditor determinar se existe risco da rúbrica conter distorções em montante superior à distorção tolerável, projetando as distorções detetadas na amostra para a população.

Uma vez que a metodologia utilizada na seleção da amostra foi a amostragem estratificada, tal como na abordagem não estatística, não é necessário extrapolar para a população qualquer distorção encontrada no primeiro estrato (\geq €25.000,00) dado que todos os itens foram analisados.

	População		Amostra		
	número	valor contabilístico	número	valor auditado	distorção
\geq € 25.000,00	10	450 000,00 €	10	448 500,00 €	1 500,00 €

As restantes distorções extraídas da amostra (Estrato composto por saldos < € 25.000,00) terão que ser extrapoladas para a população, seguindo os seguintes passos:

- Calcular a percentagem das distorções detetadas $\left(\frac{\text{Valor da Distorção}}{\text{Valor Contabilístico}} \right)$
- Multiplicar essa percentagem pelo valor do intervalo

Amostragem em Auditoria

Supondo que, o auditor detetou as distorções apresentadas na tabela abaixo:

Referência	Inventários					Projeção
	Valor Contabilístico	Valor Auditado	Distorção	Percentagem	Intervalo	
I004	3 138,00 €	2 725,00 €	413,00 €	13,16%	6 200,00 €	816,00 €
I006	3 620,00 €	3 250,00 €	370,00 €	10,22%	6 200,00 €	633,70 €
I007	4 401,00 €	4 000,00 €	401,00 €	9,11%	6 200,00 €	564,92 €
Total	11 159,00 €	9 975,00 €	1 184,00 €			2 014,62 €

Assim sendo, lendo a tabela acima verificamos que o inventário I004 apresenta uma distorção sobrevalorização de € 413,00 (€ 3.138,00 - € 2.725,00) correspondente a 13,16% do valor contabilístico $\left(\frac{€ 413,00}{€ 3.138,00}\right)$ provocando uma distorção projetada para a população de € 816,00 (13,16% x € 6.200,00).

Aplicando a *Tabela 1 – Fatores de confiança e expansão*, as percentagens de distorção detetadas são ordenadas de forma decrescente e multiplicadas pelo fator de expansão equivalente seu número de ordem respetivo, conforme se passa a descrever:

1. 13,16% x 0,75
2. 10,22% x 0,55
3. 09,11% x 0,46

Procede-se da conforme ilustrado na tabela abaixo para cálculo do limite superior da distorção da população:

	Fator	Percentagem	Intervalo da amostra	Extrapolação
Precisão Básica	3,00		6 200,00 €	18 600,00 €
Erro Provável				
Análise Integral				1 500,00 €
Amostra				
I0004		13,16%	6 200,00 €	815,92 €
I0006		10,22%	6 200,00 €	633,64 €
I0007		9,11%	6 200,00 €	564,82 €
				3 514,38 €
Fator Incremental				
I0004	0,75 x 31,83%	9,87%		
I0006	0,55 x 20,33%	5,62%		
I0007	0,46 x 17,13%	4,19%		
		19,68%	6 200,00 €	1 220,26 €
Limite superior do erro da população				23 334,64 €

Amostragem em Auditoria

Conforme ilustrado acima pode concluir-se com uma confiança de 95% que a população não se encontra sobreavaliada em mais que € 23.334,64. Sendo este valor inferior ao erro tolerável definido (€ 25.000,00) poder-se-á concluir, com um risco de 5%, que a população não contém distorções materialmente relevantes.

Nos casos em que o valor encontrado para o limite superior do erro da população exceda o erro tolerável o auditor terá as seguintes opções:

- Solicitar à entidade que proceda a correções, eliminando as distorções conhecidas e recalculando o valor do limite superior do erro da população em conformidade;
- Aumentar a dimensão da amostra com o intuito de afastar a possibilidade da falta de representatividade da mesma, substituindo a distorção estimada pelo valor calculado e recalculando a partir desse ponto;
- Analisar os aspetos qualitativos das distorções, procurando identificar padrões e recomendando à entidade medidas de controlo a fim de evitar a ocorrência deste tipo de distorções;

Avaliação da Amostra em situações de subvalorizações

Caso detete casos de subvalorização, o auditor deve fazer uma análise separada das situações de subvalorização encontradas.

Recorrendo ao exemplo anterior, admita-se o que o auditor encontrou a seguinte distorção:

Referência	Valor Contabilístico	Valor Auditado	Inventários			
			Distorção	Percentagem	Intervalo	Projeção
1009	2 138,00 €	3 000,00 €	-862,00 €	-40,32%	6 200,00 €	-2 499,72 €

Amostragem em Auditoria

Seguidamente, calcula-se o limite superior do erro da população:

	Fator	Percentagem	Intervalo da amostra	Extrapolação
Precisão Básica	3,00		6 200,00 €	18 600,00 €
Erro Provável				
Amostra 10009		40,32%	6 200,00 €	2 499,84 €
				2 499,84 €
Fator Incremental				
10009	0,75 x 31,83%	30,24%		
		30,24%	6 200,00 €	1 874,88 €
Limite superior do erro da população				22 974,72 €

Avaliação da Amostra em situações de sobrevalorizações e subvalorizações:

Nos casos em que o auditor detete tanto sobre como subvalorizações, terá de avaliar o seu efeito conjunto na rúbrica em análise.

Mesclando os dois exemplos anteriores temos:

	Sobrevalorização	Subvalorização
Precisão Básica	18 600,00 €	18 600,00 €
Erro Provável	3 514,38 €	2 499,84 €
Fator Incremental	1 220,26 €	1 874,88 €
Total	23 334,64 €	22 974,72 €
Erro Provável (Sentido oposto)	-2 499,84 €	-3 514,38 €
Valor Máximo do Erro	20 834,80 €	19 460,34 €

Com base na tabela acima o auditor poderá, com uma confiança de 95%, estimar que a rúbrica não se encontra subavaliada em mais de € 20.834,80 e subavaliada em mais que € 19.460,34.

6.º e 7.º Passo - Selecionar a amostra e Auditar os itens da amostra

A seleção dos itens e a execução dos procedimentos de auditoria processam-se em parâmetros semelhantes aos da amostragem por atributos, pelo que se tornaria redundante a sua repetição neste parágrafo.

Amostragem em Auditoria

8.º Passo - Avaliar os resultados da amostra e extrapolar-los para a população;

Após executar os procedimentos de auditoria, o auditor fará a extrapolação dos resultados extraídos da amostra para a população a fim de concluir se esta contém distorções materialmente relevantes.

O auditor não deve apenas considerar aspetos quantitativos nas distorções, havendo necessidade de avaliar também os aspetos qualitativos, especialmente se identificar um padrão. Nestes casos o auditor deverá solicitar à entidade que faça uma averiguação a fim de proceder às correções necessárias (implementando controlos adicionais, se necessário).

O facto de se detetar um nível de distorções superior ao inicialmente previsto (na fase de planeamento), implica que o auditor foi otimista na sua estimativa inicial, pelo que deverá fazer uma reavaliação das suas previsões no sentido de perceber em que medida estes novos factos poderão implicar uma reformulação no planeamento e, conseqüentemente, na adequabilidade da extensão dos procedimentos substantivos planeados.

Exemplos de Fatores que Influenciam a Dimensão de Amostra para Testes de Detalhe

Fator	Efeito na Dimensão da Amostra	Observações
Um aumento na avaliação do risco de distorção material pelo auditor	Aumento	Quanto maior é a avaliação do risco de distorção material pelo auditor, maior terá de ser a dimensão da amostra. A avaliação pelo auditor do risco de distorção material é afetada pelo risco inerente e pelo risco de controlo. (Se o auditor não executa testes aos controlos, a sua avaliação do risco não pode ser reduzida em função da eficácia operacional dos controlos internos para uma asserção particular. Por conseguinte, a fim de reduzir o risco de auditoria para um nível aceitavelmente baixo, o auditor precisará de diminuir o risco de deteção e utilizará mais procedimentos substantivos) Quanto mais prova de auditoria tiver de ser obtida a partir dos testes de detalhe (isto é, quanto mais baixo for o risco de deteção), maior terá de ser a dimensão da amostra.
Aumento no uso de outros procedimentos substantivos dirigidos à mesma asserção	Diminuição	Quanto mais confiança o auditor depositar em outros procedimentos substantivos (testes de detalhe ou procedimentos analíticos substantivos) para reduzir para um nível aceitável o risco de deteção respeitante a uma determinada população, menor será a segurança de amostragem que o auditor exigirá e, por conseguinte, mais pequena poderá ser a dimensão da amostra.

Amostragem em Auditoria

Aumento no nível de segurança desejado pelo auditor quanto ao fato de a distorção tolerável não ser excedida pela distorção real na população	Aumento	Quanto maior for o nível de segurança que o auditor exige de que os resultados da amostra sejam de fato indicativos da quantia real de distorção na população, maior terá de ser a dimensão da amostra.
Aumento na distorção tolerável	Diminuição	Quanto mais alta é a distorção tolerável, menor terá de ser a dimensão da amostra.
Aumento na quantia de distorção que o auditor espera encontrar na população	Aumento	<p>Quanto maior for a quantia de distorção que o auditor espera encontrar na população, maior terá de ser a dimensão da amostra para se fazer uma estimativa razoável da quantia real de distorção na população.</p> <p>Os Fatores relevantes para consideração pelo auditor da quantia de distorção esperada podem incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • até que ponto os valores dos itens são determinados subjetivamente, • os resultados dos procedimentos de avaliação do risco, • os resultados de testes de controlo, • os resultados de procedimentos de auditoria aplicados em períodos anteriores, e • os resultados de outros procedimentos substantivos.
Estratificação da população, quando apropriado	Diminuição	<p>Quando haja um grande intervalo (variabilidade) de valores monetários de itens na população, poderá ser útil estratificá-la.</p> <p>Sempre que seja possível para uma população a sua estratificação (apropriada), a soma das dimensões de amostra por estrato será geralmente menor que a dimensão da amostra da população (caso fosse extraída uma única amostra de toda a população) que seria necessária para atingir um dado nível de risco de amostragem.</p>
Número de unidades de amostragem na população	Efeito negligenciável	<p>Para grandes populações, a dimensão real da população pouco ou nenhum efeito tem na dimensão da amostra. Logo, para pequenas populações, a amostragem de auditoria não é muitas vezes tão eficiente como outros meios alternativos para obter prova de auditoria suficiente e apropriada.</p> <p>(Contudo, quando se usa uma amostragem por unidade monetária, um aumento no valor monetário da população aumenta a dimensão da amostra, salvo se for compensado por um aumento proporcional na materialidade para as demonstrações financeiras como um todo, e, quando aplicável, no nível ou níveis de materialidade de determinadas classes de transações, saldos de contas ou divulgações).</p>

O cálculo da dimensão da amostra é feito na premissa de que, à semelhança do que acontece na amostragem por atributos, o número de exceções é uma variável aleatória com distribuição binomial

ou distribuição de Poisson (neste caso a amostra terá dimensão ligeiramente superior). Dado estarmos a analisar unidades monetárias, a população apresenta dimensões muito grandes (em virtude de ser a soma de todas as unidades monetárias registadas nos documentos da população), aproximando-se, para efeitos de formulação matemática e estatística, das populações infinitas, facto pelo qual se assume como razoável aplicar a distribuição binomial no desenvolvimento das formulações matemáticas e estatísticas¹⁰

O erro tolerável apresenta-se como o desvio máximo que o auditor está disposto a aceitar modificar a sua opinião sobre os registos do cliente. Este erro tolerável é determinado através do exercício do julgamento profissional do auditor, recorrendo a fatores como a experiência relevante acumulada, o tipo de cliente, etc.

Para o risco beta (β) os valores mais comuns são 5% ou 1%.

O erro esperado pode ser determinado em valor ou quantidade conforme a sensibilidade do auditor e conforme seja considerado mais oportuno conhecer o número de exceções ou o valor das mesmas.

A dimensão da amostra varia em função do erro esperado numa razão de proporcionalidade direta, isto é, quanto maior for a expectativa de erro por parte do auditor, maior será a dimensão da amostra a analisar.

Por outro lado, a dimensão da amostra varia numa razão de proporcionalidade inversa em função do erro tolerável, isto é, quanto maior for a tolerância do auditor face às situações de exceção para validar o procedimento, menor será a dimensão da amostra a analisar.

Finalmente, a dimensão da amostra varia também numa razão de proporcionalidade inversa em função risco de aceitação incorreta (β), isto é, quanto maior for a propensão do auditor para incorrer no risco de validar incorretamente uma asserção ou procedimento, menor será a dimensão da amostra a analisar.

¹⁰ Quando dimensão da população é muito grande (equiparável a infinita) a dimensão amostral que resulta da aplicação da distribuição hipergeométrica aproxima-se (ficando em muitos casos inclusivamente coincidente) à que resultaria da aplicação da distribuição binomial, com o inconveniente da formulação matemática e estatística ser muito mais complexa.

Avaliação dos Resultados da Amostra

Com base nos dados recolhidos da análise da amostra, onde os valores registados são comparados com os valores auditados, cada diferença identificada constitui uma exceção. O Objetivo do MUS é estimar, de acordo com os dados amostrais obtidos, os limites superior e inferior do erro para a população (misstatement bounds) para que possa ser comparado com o erro tolerável (materialidade) fixado pelo auditor. Se os valores absolutos das estimativas de limite superior e limite inferior do erro se encontrarem ambos abaixo da materialidade definida, o procedimento é validado.

Casos Práticos

Exemplo de Testes de detalhe

Planeou-se como procedimento de auditoria a análise do detalhe das contas de Fornecimentos de Serviços Externos, com o objetivo de testar as seguintes asserções sobre classes de transações:

- Ocorrência;
- Plenitude;
- Rigor;
- Corte;
- Classificação;

Por exercício de Julgamento profissional pelo auditor responsável, A avaliação da combinação do risco de controlo e risco inerente é *média*, A classificação do risco de não detetar distorções materialmente relevantes é *baixo*.

Atendendo à experiência adquirida pelas auditorias anteriores e, após análise ABC às transações ocorridas nesta rúbrica, optou-se por uma abordagem não estatística, analisando os movimentos com valor registado superior a € 250,00, dado que os valores remanescentes não têm qualquer representatividade, não sendo materialmente relevantes.

Desta forma, o software de auditoria SIPTA formulou a seguinte amostra (Figura 1):

Amostragem em Auditoria

Figura 1 – Amostra formulada pelo software SIPTA

VER FILTROS		Débito	Crédito
População	63 itens	42.748,70	0,00
Amostra	55 itens	38.051,28 89 %	0,00 0 %
Exceções			0
Total de itens da Amostra			55
Itens Auditados			55
Itens por Auditar			0

Para esta amostra, foram selecionados os seguintes itens:

Data	Conta	Diário	Descrição do Diário	Transaction ID	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Saldo
03-01-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-01-03 6 000600010000110000001	DIVERSOS nº 1.380	654,00	0,00	654,00
06-01-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-01-06 6 000600010000350000001	DIVERSOS nº 1.404	270,00	0,00	924,00
10-01-2017	622411	6	DIVERSOS	2017-01-10 6 000600010000490000001	DIVERSOS nº 1.418	750,00	0,00	1 674,00
20-01-2017	625112	3	COMPRAS	2017-01-20 3 000300010000224000001	DIVERSOS nº 1.805	297,42	0,00	1 971,42
24-01-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-01-24 6 000600010000950000001	DIVERSOS nº 1.464	481,00	0,00	2 452,42
25-01-2017	625112	3	COMPRAS	2017-01-25 3 000300010002290000001	DIVERSOS nº 1.810	489,00	0,00	2 941,42
27-01-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-01-27 6 000600010001090000001	DIVERSOS nº 1.478	300,00	0,00	3 241,42
31-01-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-01-31 6 000600010001500000001	DIVERSOS nº 1.519	530,00	0,00	3 771,42
31-01-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-01-31 6 000600010001520000001	DIVERSOS nº 1.521	290,40	0,00	4 061,82
31-01-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-01-31 6 000600010001590000001	DIVERSOS nº 1.820	394,44	0,00	4 456,26
01-02-2017	623111	3	COMPRAS	2017-02-01 3 000300020000010000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.139	365,77	0,00	4 822,03
01-02-2017	6221111	3	COMPRAS	2017-02-01 3 000300020000050000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.143	1 163,40	0,00	5 985,43
03-02-2017	625112	3	COMPRAS	2017-02-03 3 000300020002230000001	V\FACTURA-SUBCONTRATOS nº 2.363	330,00	0,00	6 315,43
14-02-2017	622211	3	COMPRAS	2017-02-14 3 000300020002570000001	DIVERSOS nº 2.397	766,14	0,00	7 081,57
17-02-2017	625112	3	COMPRAS	2017-02-17 3 000300020002680000001	DIVERSOS nº 2.408	300,00	0,00	7 381,57
17-02-2017	626113	3	COMPRAS	2017-02-17 3 000300020002690000001	DIVERSOS nº 2.409	355,20	0,00	7 736,77
23-02-2017	626113	3	COMPRAS	2017-02-23 3 000300020002770000001	DIVERSOS nº 2.417	481,00	0,00	8 217,77
24-02-2017	623111	3	COMPRAS	2017-02-24 3 000300020001700000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.311	361,56	0,00	8 579,33
24-02-2017	625112	3	COMPRAS	2017-02-24 3 000300020001480000001	DIVERSOS nº 2.427	345,00	0,00	8 924,33
27-02-2017	625112	3	COMPRAS	2017-02-27 3 000300020001810000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.322	2 241,12	0,00	11 165,45
28-02-2017	625112	3	COMPRAS	2017-02-28 3 000300020001900000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.331	438,00	0,00	11 603,45
28-02-2017	6221111	3	COMPRAS	2017-02-28 3 000300020003120000001	V\FACTURA-COMPRAS nº 2.452	567,10	0,00	12 170,55
28-02-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-02-28 6 000600020000110000001	DIVERSOS nº 2.464	451,53	0,00	12 622,08
01-03-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-03-01 6 000600030000400000001	DIVERSOS nº 3.4	534,03	0,00	13 156,11
02-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-02 6 000600030001570000001	VIAGEM ANGOLA	410,00	0,00	13 566,11
03-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-03 6 000600030001390000001	DIVERSOS nº 3.139	550,00	0,00	14 116,11
07-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-07 6 000600030001710000001	DIVERSOS nº 3.170	683,36	0,00	14 799,47
10-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-10 6 000600030001450000001	DIVERSOS nº 3.145	360,00	0,00	15 159,47
15-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-15 6 000600030001480000001	VIAGAGEM ANGOLA	3 680,00	0,00	18 839,47
17-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-17 6 000600030001500000001	DIVERSOS nº 3.150	340,00	0,00	19 179,47
27-03-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-03-27 6 000600030000920000001	DIVERSOS nº 3.92	497,20	0,00	19 676,67
28-03-2017	622211	6	DIVERSOS	2017-03-28 6 000600030001020000001	DIVERSOS nº 3.102	1 600,00	0,00	21 276,67
31-03-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-03-31 6 000600030001290000001	DIVERSOS nº 3.129	568,15	0,00	21 844,82
31-03-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-03-31 6 000600030001630000001	DIVERSOS nº 3.163	282,50	0,00	22 127,32
03-04-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-04-03 6 000600040000290000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.29	2 000,00	0,00	24 127,32
07-04-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-04-07 6 000600040000280000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.28	287,00	0,00	24 414,32
08-04-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-04-08 6 000600040000460000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.46	461,00	0,00	24 875,32
08-04-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-04-08 6 000600040000480000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.48	1 625,00	0,00	26 500,32
12-04-2017	622211	6	DIVERSOS	2017-04-12 6 000600040000650000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.65	1 200,00	0,00	27 700,32
19-04-2017	623111	6	DIVERSOS	2017-04-19 6 000600040000810000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.81	296,22	0,00	27 996,54
20-04-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-04-20 6 000600040000860000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 4.86	441,00	0,00	28 437,54
30-04-2017	625112	6	DIVERSOS	2017-04-30 6 00060004000020700000001	DIVERSOS nº 4.207	561,70	0,00	28 999,24
03-05-2017	623111	6	DIVERSOS	2017-05-03 6 000600050000070000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.7	276,26	0,00	29 275,50
05-05-2017	623111	6	DIVERSOS	2017-05-05 6 000600050000200000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.20	470,92	0,00	29 746,42
10-05-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-05-10 6 000600050000420000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.42	428,00	0,00	30 174,42
11-05-2017	622411	6	DIVERSOS	2017-05-11 6 000600050000430000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.43	735,00	0,00	30 909,42
17-05-2017	622211	6	DIVERSOS	2017-05-17 6 000600050000530000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.43	1 000,00	0,00	31 909,42
24-05-2017	622411	6	DIVERSOS	2017-05-24 6 000600050000730000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.73	2 236,36	0,00	34 145,78
31-05-2017	6221111	6	DIVERSOS	2017-05-31 6 000600050001030000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 5.103	580,00	0,00	34 725,78
01-06-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-06-01 6 000600060000060000001	DIVERSOS nº 6.6	534,03	0,00	35 259,81
07-06-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-06-07 6 000600060001230000001	DIVERSOS nº 6.122	461,00	0,00	35 720,81
22-06-2017	623111	6	DIVERSOS	2017-06-22 6 000600060000740000001	DIVERSOS nº 6.74	756,94	0,00	36 477,75
30-06-2017	625112	4	CAIXA	2017-06-30 4 000400060000500000001	DIVERSOS nº 6.50	350,25	0,00	36 828,00
30-06-2017	626113	6	DIVERSOS	2017-06-30 6 000600060001200000001	DIVERSOS nº 6.119	264,84	0,00	37 092,84
30-06-2017	622411	6	DIVERSOS	2017-06-30 6 000600060001210000001	DIVERSOS nº 6.120	958,44	0,00	38 051,28

Seguidamente, analisou-se cada um dos itens presentes na amostra, verificando se se encontravam devidamente documentados, se o documento de suporte ao registo contabilístico contém todos os elementos legalmente indispensáveis, se se encontra corretamente mensurado e especializado, registando no software as observações relativas a cada um deles.

As distorções detetadas são documentadas (através de digitalização do documento de suporte) e remetidas à entidade com proposta de ajustamento para a sua eliminação.

Posteriormente, através do *follow up* das exceções em aberto, verifica-se se a entidade procedeu às correções necessárias para a eliminação da distorção detetada.

Nesta amostra, conforme é visível na figura 1, não foram detetadas quaisquer distorções, pelo que, se procedeu à validação da rúbrica de FSE, concluindo-se que, para o período em análise, existe uma probabilidade inferior a 5% desta conter distorções materialmente relevantes.

Exemplo de Testes aos controlos

A entidade auditada exerce a sua atividade no setor das tecnologias de informação, mormente no que diz respeito à construção em regime de subcontratação, quer como entidade responsável pela obra final, quer em regime de subempreitada, de ativos relacionados com a edificação de salas de proteção de dados, designadas por *datacenter*, de ativos relacionados com a infraestruturização de redes de cablagem estruturada e redes de fibra ótica e de ativos relacionados com o controlo de acessos e vídeo vigilância e sistemas de deteção de incêndios.

A empresa opera num mercado que se caracteriza por apresentar uma forte pressão concorrencial, em que a inovação e apresentação de novas soluções na área de equipamentos de proteção de dados é algo que ocorre de forma muito rápida, obrigando a entidade a um investimento constante em inovação e desenvolvimento de novos produtos, de modo a assegurar e reforçar a sua presença no mercado.

Amostragem em Auditoria

Sustentado nos dados recolhidos em auditorias anteriores, o auditor responsável, avaliou o risco de controlo como baixo, visto ser do seu conhecimento que a entidade desenhou e implementou controlos eficazes para a deteção e eliminação de inconformidades.

Nesta perspetiva, foi planeado efetuar testes ao controlo de maior significância para a auditoria. O controlo implementado consiste na menção do número de encomenda, dossier interno ou designação da obra em todos os custos com subcontratação. Este controlo foi implementado no sentido de garantir a correta correlação dos proveitos e custos, garantir que as transações ocorreram (asserção ocorrência), que se encontram integralmente registadas (asserção plenitude), e que resultam de negócios efetivos e não se tratam negócios simulados (asserção existência).

Assim sendo, desenhou-se o teste de controlo, recorrendo à ferramenta de software SIPTA, conforme ilustrado abaixo:

VER FILTROS		Débito	Crédito
População	35 itens	374.819,13	0,00
Amostra	35 itens	374.819,13 100 %	0,00 0 %
Risco de amostragem	5%		
Nível de confiança	95%		
Erro tolerável	3%		
Erro esperado	2%		

*Testes de conformidade
Método de Amostragem: Aleatória simples
Distribuição: Hipergeométrica*

Foi definido um risco de amostragem de 5% para um nível de confiança de 95%.

Foi definido um erro tolerável de 3% e um erro esperado de 2%.

Seguidamente analisou-se cada um dos 35 itens da amostra (a qual foi coincidente com a população) conforme ilustra a tabela abaixo:

Amostragem em Auditoria

Data	Conta	Diário	Descrição do Diário	Transaction ID	Descrição do Movimento	Débito	Crédito	Saldo
05-07-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-07-05 6 00060007000026000001	DIVERSOS nº 7.26	1 500,00	0,00	1 500,00
07-07-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-07-07 6 00060007000034000001	DIVERSOS nº 7.34	30 000,00	0,00	31 500,00
10-07-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-07-10 6 00060007000056000001	DIVERSOS nº 7.57	4 075,50	0,00	35 575,50
12-07-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-07-12 6 00060007000068000001	DIVERSOS nº 7.68	44 468,45	0,00	80 043,95
17-07-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-07-17 6 00060007000081000001	DIVERSOS nº 7.81	2 333,00	0,00	82 376,95
31-07-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-07-31 6 00060007000136000001	DIVERSOS nº 7.136	1 314,00	0,00	83 690,95
31-07-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-07-31 6 00060007000141000001	DIVERSOS nº 7.141	1 200,00	0,00	84 890,95
01-08-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-08-01 6 0006000800001280000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.128	2 000,00	0,00	86 890,95
07-08-2017	62132	5	BANCOS	2017-08-07 5 0005000800002200000001	DIVERSOS nº 8.140	3 500,00	0,00	90 390,95
07-08-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-08-07 6 00060008000028000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.28	2 164,00	0,00	92 554,95
09-08-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-08-09 6 00060008000035000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.35	2 639,00	0,00	95 193,95
23-08-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-08-23 6 00060008000067000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.67	6 747,48	0,00	101 941,43
23-08-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-08-23 6 00060008000068000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.68	1 540,06	0,00	103 481,49
31-08-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-08-31 6 00060008000106000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.106	5 946,43	0,00	109 427,92
31-08-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-08-31 6 00060008000107000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 8.107	1 080,95	0,00	110 508,87
27-09-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-09-27 6 00060009000050000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.50	5 282,63	0,00	115 791,50
27-09-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-09-27 6 00060009000087000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.86	2 574,00	0,00	118 365,50
28-09-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-09-28 6 00060009000089000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.88	65 956,67	0,00	184 322,17
29-09-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-09-29 6 00060009000091000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.90	1 875,00	0,00	186 197,17
29-09-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-09-29 6 00060009000092000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.91	5 357,26	0,00	191 554,43
29-09-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-09-29 6 00060009000093000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.92	13 011,66	0,00	204 566,09
30-09-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-09-30 6 00060009000101000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 9.100	9 066,78	0,00	213 632,87
02-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-02 6 00060010000005000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.5	3 732,00	0,00	217 364,87
09-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-09 6 00060010000025000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.25	2 415,00	0,00	219 779,87
11-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-11 6 00060010000038000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.38	19 779,36	0,00	239 559,23
13-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-13 6 00060010000046000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.46	21 787,64	0,00	261 346,87
15-10-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-10-15 6 00060010000048000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.48	2 700,00	0,00	264 046,87
18-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-18 6 00060010000057000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.57	13 360,61	0,00	277 407,48
20-10-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-10-20 6 00060010000069000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.69	1 853,40	0,00	279 260,88
20-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-20 6 00060010000070000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.70	1 271,22	0,00	280 532,10
25-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-25 6 00060010000083000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.83	12 460,63	0,00	292 992,73
26-10-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-10-26 6 00060010000092000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.92	67 462,26	0,00	360 454,99
27-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-27 6 00060010000094000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.94	1 712,14	0,00	362 167,13
30-10-2017	62113	6	DIVERSOS	2017-10-30 6 00060010000103000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.103	2 652,00	0,00	364 819,13
31-10-2017	62111	6	DIVERSOS	2017-10-31 6 00060010000117000001	V\FACTURA-SERVIÇOS nº 10.117	10 000,00	0,00	374 819,13

Foi detetada uma inconformidade que se prende com a falta de menção dos elementos acima descritos (número de encomenda ou nome da obra), na qual o controlo não foi eficaz.

Esta situação foi mencionada no relatório de auditoria para reporte ao cliente, juntamente com a indagação dos motivos que tenham levado a que o controlo não se revelasse eficaz no caso assinalados.

A taxa de exceção na amostra é de: $\frac{1}{35} = 2,86\%$

Dado que, neste caso, a população foi integralmente analisada, não há necessidade de extrapolar os dados, pelo que, a taxa de erro na amostra (2,86%) é inferior ao erro tolerável (3%), podendo concluir-se, para um nível de confiança de 95% que o controlo se encontra a funcionar eficazmente.

Bibliografia

- [1] CURTO, José Dias, *Amostragem, Testes de Conformidade e Testes Substantivos em Auditoria*;
- [2] COSTA, Carlos Baptista da, *Auditoria Financeira – Teoria e Prática*, 9ª edição, Rei dos Livros, Lisboa;
- [3] *Manual das Normas Internacionais de Controlo de Qualidade, Auditoria, Revisão, Outros Trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços Relacioandos, Edição 2015, Parte I*;
- [4] GUY, Dan M., CARMICHAEL, D. R., WHITTINGTON, Ray O., *Audit Sampling: An Introduction to Statistical Sampling in Auditing 5th Edition*
- [5] MONTEIRO, Daniela, PONTES, Sérgio, *Controlo, Risco e Amostragem em Auditoria – Relações indissociáveis*, VISLIS Editores.
- [6] SILVA, Eduardo Sá, LOPES, Ana Paula, *A Prova em Auditoria e as Metodologias de Amostragem*, Vida Económica